

Metaanyagokkal kapcsolatos kutatások összefoglalása, kísérletek eredményei, végelelemes szimulációk bemutatása

Drem Kft.

H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.

info@drem.hu

+36 1 920 1336

Tartalom

1. Bevezetés.....	3
2. Metaanyagokkal kapcsolatos kutatások összefoglalása	4
3. Előzetes kutatások, mérések.....	70
3.1 Tervezett próbadarabok bemutatása	72
3.2 Tervező szoftver bemutatása	76
3.3 3D nyomtatás bemutatása.....	76
3.4 Darabok tömegmérése	80
3.5 Zömítőgép bemutatása.....	83
3.6 Zömítés kiértékelése	85
4. Geometriák újratervezése, Hybrid 3D nyomtatás & CNC gyártástechnológiák alkalmazásával	94
4.1 Új geometriák tervezése:	94
4.1.1 Négyzet geometriájú egységcella:.....	94
4.1.2 Kör geometriájú egységcella:.....	99
4.1.3 Hatszög geometriájú egységcella:.....	105
4.1.4 Nyolcszög geometriájú egységcella	111
4.1.5 „V” geometriájú egységcella.....	117
4.2 Gyártástechnológia bemutatása	123
4.2.1 3D Nyomtatás.....	123
4.2.2 Matsuura Lumex: Hybrid 3D Printer & CNC Machine.....	124
4.3 Tervezés- és gyártás ellenőrzése:	127
4.3.1 Négyzet egységcellájú próbatestek tömegmérése	128
5. Végeselemes szimuláció bemutatása	131
6. Összefoglalás.....	137
7. Irodalomjegyzék.....	139

1. Bevezetés

Ennek a vizsgálatnak a célja a különböző geometriájú, azonos befoglaló méretű mindemellett azonos térfogatú metaanyagok terhelhetőségének a vizsgálata a legújabb gyártási technológiák alkalmazásával.

Mik is a metaanyagok?

A metaanyagok elméleti tulajdonságait először az 1960-as években írta le Victor Veselago, aki a negatív indexanyagok tisztán elméleti (akkoriban) koncepciójára összpontosított.

Koncepciója a századfordulón valósággá vált. A metaanyagok tipikusan sok egységcellából állnak. Metaanyagoknak azokat a természetben általában nem előforduló anyagokat nevezzük, amelyek különleges tulajdonságaikat valamilyen ismétlődő szerkezetüknek köszönhetik [1].

Ezek a specifikus jellemzők a következők: nagy terhelésekkel szemben kifejtett ellenállóképesség azaz a nagy terhelhetőség, negatív törésmutató. A struktúra, azaz az alkotóelemek, mint például: méret, homogenitás, sűrűség tervezésével elérhető a mechanikai jellemzők fejlesztése. Ezeknek az új fajta szerkezeteknek a konstrukciós tervezés szakaszában határozzák meg az architektúrájukat, azaz a vázegységeket. Rendszerszerű felépítéssel létrehozott egységcellák alkotják a pontos struktúrát. A tervezett metaanyagok sajátosságai közé tartozik a rugalmassági tartomány kiszélesítése, illetve kis tömeg mellett a kiváló merevségi és szilárdsági jellemzők. A törésig elviselt kedvező szilárdsági értékek, energiaelnyelő képesség és a hasonló előnyös tulajdonságok az auxetikus struktúrák elterjedését eredményezte az elmúlt évtizedekben. Ezeket a szerkezeteket a környezet már régóta használja, a megfelelően megtervezett szerkezeteket pontos méretekkkel, a várható terhelésnek megfelelő anyagból, izotróp tulajdonságokkal kell gyártani. Természeti példák: pillangószárny, fa mikroszerkezete, csont szerkezeti egysége. Szükséges figyelembe venni a metaanyag sűrűségét, Poisson arányát, és a Young modulusát. A várható mechanikai igénybevételek figyelembevételével való tervezés olyan mechanikai metaanyagot eredményez, amely képes felvenni a versenyt könnyűség és merevség szempontjából a legjobb anyagokkal. Elterjedésüknek első akadálya a gyártásnak tudható be. Előbb említett akadályok ellenére ezeknek a szerkezeteknek, illetve jellemzőinek a kutatása továbbra is lehetőségeket kínál.

Emiatt a kutatások mennyisége és sebessége folyamatosan növekszik. Alkalmazásuk területén is átütő sikereket értek el, ami a kutatások eredményeinek tudható be.

Ezek vezettek a robotikában való elterjedésükhöz, illetve más iparágakban, mint például a védelmi eszközök vagy a rugalmas elektronika. Az alábbi fejlesztések teszik lehetővé a mechanikai metaanyagok fejlődését alkalmazásuk területén. Sokoldalúságát igazolják a kutatások fejlődése. Előnyei közé sorolható az energiaelnyelő képesség, a fő szempontok egyike, ami a figyelem felkeltésben szerepet játszott.

Az energiaelnyelő képesség a terhelések megfelelő eloszlásával magyarázható, mint egy tézstahíd esetében. Ezt a képességet a szerkezet felépítése teszi lehetővé, azaz a struktúrája. Emiatt is használják például a repülés iparágában. Irodalomkutatás során számos cikket és kutatást elemeztünk így ismertem meg a metaanyagok számos előnyös tulajdonságait.

Legtöbb esetben a gyártást 3D nyomtatók segítségével hajtották végre, technológiától függően előállíthatók olyan geometriák, amelyek hagyományos pl: forgácsolással nem lennének előállíthatók. A 3D fémnyomtatásra nagy figyelmet fordítva.

2. Metaanyagokkal kapcsolatos kutatások összefoglalása

Hasonló kutatási területen végzett kutatások vizsgálatával kezdtük saját kutatásunk, ezeket elemezve jutottunk a végleges megoldásokhoz. A következőkben olvasható, hogy mekkora részletességgel vizsgáldtak a metaanyagok után és milyen eredményekkel. Az általunk vizsgált első cikk Rongchang Zhong és társai [1] kutatását mutatja be, a címe pedig a következő: Új háromdimenziós mechanikus metaanyag csavarodási tulajdonságai zömítés hatására.

A mechanikai metaanyagok a mesterséges anyagok osztályába tartoznak, a természetben ritka vagy elérhetetlen mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például a negatív Poisson-arány, negatív hőtágulási együttható és a negatív merevség. Ezeknek a kiváló tulajdonságoknak köszönhetően a mechanikus metaanyagok nagy tudományos figyelmet kapnak. A negatív Poisson aránnyal rendelkező anyagot alaposan tanulmányozták. A visszatérő rács és a királis rács a két leggyakoribb rács negatív Poisson-arány elérésére érdekében. Nagy deformációk esetén vizsgálták a „visszatérő” rács Poisson hányadosát, törési feszültségét, a síkbeli nyírási modulust és a „behúzási” ellenállásra (resostance of re-entrant). A feszültség (vagy összenyomás) és nyírási speciális kapcsolóhatását figyelték meg a tetrakirális rácsoknál, ahol a nyírási deformáció a szerkezetben egytengelyes terhelés mellett jelent meg. A tetrakirális rácsnak ez a feszültség-hossz-kapcsolási hatása hozzájárul a metaanyagok meta-tulajdonságaihoz. Nemrégiben Frenzel és mtsai. [1] beszámoltak egy 3D-s összenyomható-

alakváltozós metaanyagokról, amelynek kockaegység-sejtjei mindegyik felületen egy tetrakirális rácsból álltak. A 3D-s zömülő-alakváltozó metaanyag általános konfigurációját az 1. ábra mutatja.

(a) A 3D-s zömítendő metaanyag

(b) Zömítendő metaanyag egységcellája.

1. Vizsgált geometria felépítése:

Párhuzamos rácsrétegekből és szomszédos rácsrétegek közötti ferde rudakból épül fel. A rácsrétegek párhuzamosak az x-y síkkal, és az egyes rácsrétegek vetülete az x-y síkon egybeesik. Különböző rácsfajták választhatók ki (például négyzetes rács, hatszögletű rács és csillagrács). Ebben a cikkben a négyzetes rácsot példaként veszik figyelembe. A szomszédos rácsrétegek ferde rudakkal vannak összekötve, amint az az 1. ábrán látható. A 3D-s metaanyag egységcellájának konfigurációja két négyzet alakú rácsból és négy ferde rúdból áll, amint az az 1. ábra (b) ábráján látható. A két négyzet alakú rácsot négy ferde rúd köti össze egymással; az 'a' két szomszédos párhuzamos támasz közötti távolságot jelöli a négyzetes rácsban, a 'h' pedig a két négyzet alakú rács közötti távolságot. $\theta = \arctan \frac{h}{a}$ a ferde rudaknak a rácshoz viszonyított szöge. A cellaréteg időszakos elrendezésével a z irány mentén a teljes 3D-anyag előállítható az 1. ábra (a) ábra szerint. A metaanyagok véletlenszerű rendellenességei a gyártási bizonytalanság, szerkezeti hibák, előfeszítés miatt nem vették figyelembe ebben a cikkben.

Amikor a metaanyagot tengelyirányban összenyomják (vagy feszítik) a z irány mentén, akkor a királis módon elrendezett ferde rudak rácsrétegeket tolnak (vagy húznak), ami a szomszédos rétegek közötti relatív torziós viszonyhoz vezet. Eközben a ferde rudak és a rácsrétegek közötti szög θ kisebb (vagy nagyobb) lesz. Mivel az egyes sejtrétegekben a ferde rudak dőlése konzisztens, az egyes sejtrétegek torziós tájolása azonos. Így az egyes sejtrétegekben előállított alakváltozás felülbíráható, ami hozzájárul az egész szerkezet nagy alakváltozásához. A jelen metaanyag különbözik a korábbi munkában javasolt 3D-negatív Poisson-féle arányú metaanyagtól, amelyben a szomszédos sejtrétegekben a ferde rudak dőlése ellentétes volt. Ezért a torzítások eltolódtak két szomszédos sejtréteg között, amelynek eredményeként az anyagban szinte nincs torzítás, amikor összenyomják vagy feszítik. A 3D nyomtatás terén elért fejlődés lehetőséget nyújtott összetett anyagok gyártáshoz. A nyomtatógép Lite600HD 3D nyomtató volt, a nyomtatási sebességet 3000 mm / s-ra állították be. Figyelembe véve a rakodóplatformok által a minta torziós korlátait, a mintákat tükrös-szimmetrikusnak tervezték, lásd 2. ábra.

2. Ábra Előállított metaanyag képe

A próbadarab felső és alsó része tükörszimmetrikus volt, négyzet alakú síkkal a minta közepén. Zömítés alatt a felső és az alsó rész szabadon és szinkronban elfordul. Két rövid segédrudat helyeztek a négyzet alakú tükör sík mindkét oldalának közepére a lézer rögzítéséhez a kísérletek során. A négy minta azonos cellaméretű volt: a négyzet alakú rács két szomszédos párhuzamos támasza közötti távolság $a = 12$ mm, a két szomszédos rácsréteg közötti távolság $h = 24$ mm. A négyzetes rácsrétegek és a ferde rudak keresztmetszete négyzet alakú, oldalhosszukkal $b = 1,5$ mm. A cellaszámot az x és y irányban azonosnak állították, keresztirányú N cellával. A négy minta keresztirányú sejtszámát 3, 5, 6 és 8 értékre állították be. A próbadarab felső vagy alsó részének z irányított sejtszámát hosszanti cellaszámmal jelöltük $M = 2N$.

A vizsgálandó minták alapanyagának rugalmas állandóságainak mérésére több szakítópróbatest mintájú UV-keményedő gyantát nyomtattak ugyanolyan nyomtatási módszerrel, mint a zömítendő mintákat. Young-féle modulusát és Poisson-féle UV-keményedő gyanta arányát $E = 2,61$ GPa és $\nu = 0,4$ értéket mértek.

3. ábra: A fekete vonalak az előre definiált rácsrétet, a kék vonalak a deformált rácsrétet jelölik.

(a) $\varepsilon = 0.25\%$;

(b) $\varepsilon = 0.5\%$;

DISPLACEMENT
STEP=1
SUB =10
TIME=1
DMX =2.77381

(c) $\varepsilon = 0.75\%$

DISPLACEMENT
STEP=1
SUB =12
TIME=1
DMX =3.31077

(d) $\varepsilon = 1\%$

3. *Ábra: Deformáció képei különböző mértékű alakváltozások esetén.*

A torziós deformáció nyilvánvalóan megfigyelhető, ha összenyomódik. Ezen felül, a nyomófeszültség növekedésével a metaanyag torziós szöge fokozatosan növekszik. A zömített metaanyagok zömítési – alakváltozási tulajdonságait főként három tényező befolyásolja: az egységcellának a torzulása, a hosszanti szuperpozíció, és a keresztirányú kényszerek. A hosszirányú szuperpozíció azt jelenti, hogy az egyes sejtrétegekben keletkező torzió rétegenként egymásra helyezhető. A keresztirányú korlátozás a keresztirányú szomszédos sejtek közötti kölcsönös korlátozására utal egy sejtrétegben. A zömítendő metaanyagot úgy alakították ki, hogy az egységcellát periodikusan elrendezzük egy 3D-s térben, így az egységcellának a zömítési tulajdonságai nagy befolyást gyakorolnak a metaanyag zömítési-alakváltozási tulajdonságaira.

Nyilvánvaló, hogy a jobb tulajdonságokkal rendelkező sejtek által felépített szerkezet nagyobb torziós szöget mutat bizonyos axiális deformációk mellett. A jelen kialakításban az egységcellának a zömítési tulajdonságait befolyásolja a rácsrétegek ferde rúdjaik szöge θ . Minél nagyobb a θ , annál jobb a cella zömítési tulajdonságai. A fenti elemzés megerősítéséhez numerikus szimulációkat hajtottak végre, amint az az 4. ábrán látható.

4. Ábra: A metaanyagok torziós szögének változása N keresztirányú cellaszám függvényében ($M=2N$), $\varepsilon = 1\%$.

A numerikus szimulációk két modellcsoportot tartalmaznak. Hat egységcellás modellt adaptáltak egy csoportban $a = 12$ mm, $b = 1,5$ mm és $\theta = 20^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 50^\circ, 60^\circ, 70^\circ$ -kal.

A másik csoport hat többsejtű modellje 3x3 cellából áll keresztirányban és 6 cellából hosszirányban, az egységcellával pedig az előző csoporthoz tartozik. A 5. ábra azt mutatja, hogy az egységcellák és a többsejtes szerkezet torziós szöge mindegyike θ -vel növekedett, jelezve, hogy a jobb zömítési tulajdonságokkal rendelkező sejtek által megalkotott metaanyag jobb zömítési tulajdonságokkal rendelkezik.

5. Ábra: A metaanyag torziós szögének változása, $\varepsilon = 1\%$.

A hosszirányú szuperpozíció, mivel az egyes sejtrétegek torziós orientációja konzisztens, az egyes sejtrétegekben az egytengelyű terhelés során az alakváltozás rétegenként egymásra helyezhető. Minél több sejtréteget tartalmaz a metaanyag hosszirányban (azaz z irányban), annál nagyobb a teljes szerkezet torziós szöge. A feltételezés ellenőrzéséhez numerikus szimulációkat hajtottak végre, amint azt a 6. ábra mutatja.

6. Ábra: A metaanyag torziós szögének változása M hosszanti cellával, $\varepsilon = 1\%$.

A numerikus szimulációk során $N = 1,3$ és $M = 1, 2, 3,4,5,6,7$ került kiválasztásra a modellekhez. Az új metaanyag torziós szöge szinte lineárisan növekedett a hosszanti irányú sejtréteg számával. A 7. ábrán bemutatott példák szemléltetik a keresztirányú kényszer hatását.

7. Ábra: A sejtek torziós orientációja a metaanyag sejtrétegén belül.

Az egész sejtréteg az óramutató járásával megegyezően forog egytengelyű terhelés mellett. Ha eltávolítjuk a szomszédos sejtek közötti kényszert a sejtrétegben, akkor mind a 9 különálló cella csavarodik azonos torziós szöggel. A két szomszédos cella közötti csomópontokban a mozgási tendenciák pontosan ellentétesek, a 6. ábrán piros pontozott nyilakkal vannak jelölve; ezért, amikor a 9 sejtet összeállítják egy sejtréteg létrehozására, az egyes sejtek torziója a sejtréteg belül gyengül a szomszédos sejtek keresztirányú korlátozása miatt. A keresztirányú kényszer hatása függ a két szomszédos cella közötti kapcsolat módjától, a csatlakoztatott szakaszok méretétől és így tovább. A javasolt kialakítású sejtrétegben a belső sejteket négy szomszédos sejt korlátozza (lásd a 7. ábrán az 5. cellát), míg a sejtréteg szélén lévő sejteket csak kettő vagy három szomszédos sejt korlátozza (lásd az összes egyéb sejtek a 7. ábrán). Ha csak egy cella van a cellarétegben, akkor a cellára nem vonatkozik keresztirányú kényszer; ennél fogva a cellaréteg eléri a legnagyobb torziós szöget egy bizonyos deformáció alatt. Minél nagyobb a sejtek száma a sejtrétegben belül, annál nagyobb a belső korlátok aránya, ahol több korlátozás van, a sejtréteg kisebb torziós szögéhez vezet, mivel a sejtek között erősebb belső korlátok vannak.

Ezt a megállapítást numerikus szimulációkkal igazolják, amint azt a 8. ábra mutatja. A numerikus szimulációkban $M = 1$ és $N = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ kerülnek kiválasztásra a modellekhez.

8. Ábra: Metaanyag torziós szögének változása az N keresztirányú cellaszámmal ($M = 1$), $\varepsilon = 1\%$.

A javasolt kialakítású egységcella jobb zömítési tulajdonságokkal rendelkezik, mint Frenzel és mtsai modellje, körülbelül 4,5 fok / axiális deformáció. A fenti elemzés szerint minél nagyobb az N keresztirányú cella száma, annál kisebb a zömített metaanyag torziós szöge. Ha nagyobb számú hosszanti cellát ér el, akkor a zömített szerkezet nagyobb torziós szöget eredményez. A jelen konstrukcióban, $M = 2N$ esetén, amikor a keresztirányú cellák száma $N < 5$, a zömítési tulajdonságokat döntően a hosszanti szuperpozíció befolyásolja. Ha azonban az N keresztirányú cellaszám > 5 , akkor a keresztirányú kényszer hatása meghaladja a hosszanti szuperpozíciót. Így a metaanyag torziós szöge először $N = 5$ -ig növekszik, majd csökken. Ha $N > 5$, a gyenge keresztirányú kényszer miatt a torziós szög N -el enyhén csökken, míg ez ($N = 9$) továbbra is nagy, 14,7 fokos torziós szöget mutat. Ha $N = 5$, akkor a metaanyag torziós szöge kevesebb, mint 1 fok/axiális deformáció egység.

Irodalomkutatásunk következő állomása volt a nagy deformációjú lágy metaanyagok megismerése, amit a következő cikken keresztül valósítottunk meg. A metaanyagok a szerkezetépítés határán jelennek meg, egyedi mechanikai tulajdonságaiknak köszönhetően, és rendkívüli tulajdonságaik a szerkezetükből származnak, nem pedig az anyagminőségből. A metaanyagok tervezhető viselkedésű egységcellák ismétlődő elrendezését tartalmazzák. A metaanyagok szignifikáns példái az eltűnő nyírási modulussal rendelkező pentamodek, a mono- / multi-stabil anyagok és a negatív Poisson-arányú auxetikumoknak. A közelmúltban a háromdimenziós nyomtatási technológia jelentős figyelmet fordított a metaanyagok feldolgozására. Ez lehetőséget adott a bonyolult szerkezetű és formájú, gyors és alacsony költségű metaanyagok létrehozásához. A 3D nyomtatási eljárás a CAD-adatokra támaszkodik, és magában foglalja az egymást követő rétegek elhelyezését. Érdeemes megemlíteni, hogy a 3D nyomtatók többsége az objektum belsejét olyan finom mintákkal tölti ki, amelyek hasonlóak a porózus metaanyagokhoz. Elsősorban párhuzamos, téglalap alakú és hatszögletű egységcellákat használtak. A kísérletekkel és a végeselemes szimulációkkal megvizsgálták az anyagválasztékok és az anyagminőségek hatását a Young modulusra, a Poisson arányra és a térfogatcsökkentésre. A kísérletek eredményei azt mutatták, hogy a 3D-s struktúra negatív Poisson-arányt kaphat két fő ortogonális irányban, a másik fő tengely zömítése alatt. A metaanyagok nagy deformációt szenvedhetnek el a terhelés során. Ebben az esetben előállíthatók nagymértékben deformálódó gumyszerű anyagokból, úgynevezett hiperelasztikumokból. A jelen cikk célja volt a hiperelasztikus anyagból készült metaanyagok mechanikai viselkedésének feltárása mind feszültség, mind nyomás alatt, a nagy deformációjú

tartományban, kísérleti és numerikus úton. FDM nyomtatási technológiát használtak a tervezett metaanyagok előállítására PLA anyagminőségből. Kísérleteket hajtottak végre a tervezett anyag síkbeli mechanikai tulajdonságai kimutatására mind a feszültségek, zömítés során feltárva a hosszirányú kihajlások instabillá válását. A numerikus és kísérleti eredmények azt mutatják, hogy az egységcellák alakja, iránytípusa és a terhelés nagysága jelentős hatással lehet a metaanyag anizotróp tulajdonságaira nagy deformációk esetén. A metaanyagok többszörösen elrendezett egységcellákból állnak. Ebben a dokumentumban egy paralelogramma és egy hatszögletű egységcellájú metanyagok vizsgálják amit a 9.ábra (b) része mutat.

a) Paralelogramma és hatszögletű egységcellájú metanyag vázlatos rajza

b) Az egységcellák geometriája és méretei.

c) Periodicitás

9. Ábra: Metaanyag egységcellák bemutatása

Az egységcellák geometriáját és méreteit az 9/b ábra is jelöli. Mindkét cella hat gerendaszerű elemből áll, 0,5 l hosszúsággal és vastagsággal párhuzamos és hatszögletű alakban. Az ismétlődő koncepció alapján a paralelogramma és a hatszögletű egységcellák az x-z síkban vannak elrendezve, hogy periodikus elrendezést képezzenek (lásd a 9/c. Ábrát). Mindegyik mintához három mintát nyomtattak és teszteltek.

Először a lágy PLA-anyagok elemzéséhez alkalmazott Mooney-Rivlin modell pontosságának ellenőrzése céljából a 10. ábrán bemutatott 3D nyomtatott zömítő próbatest minták egytengelyes méréseit megismételték.

10. Ábra: 3D-s nyomtató szakítóvizsgálat kiértékelése

A zömítési tesztek kísérleti adatait és a modell előrejelzését az 11. ábra szemlélteti.

11. Ábra: Teszt kísérleti adatok összehasonlítása

Ezenkívül az elasztikus modellen alapuló vizsgálatokat kis és nagy deformáció feltételezésekkel, a nem lineáris Green-Lagrange deformáció figyelembevételével a 11. ábra is tartalmazza. Amint az a 11. ábrából kitűnik, mind a lineáris, mind a hiperelasztikus elméletek ugyanolyan lineáris eredményt eredményeznek kis deformációs tartományban, 3% -ig, ami jó korrelációban van a kísérlettel.

Először a paralelogramma és a hatszögletű egységcellák szimulációit végezték axiális és keresztirányban, zömítés alatt. Két befogó segítségével rögzítik, amelyek a rácsok tetejére és aljára vannak nyomtatva. A szimulációhoz feltételezzük, hogy a metaanyag tetején és alján lévő határfeltételek mind x, mind z irányban teljesen be vannak szorítva, míg a bal és a jobb oldal szabadon mozgatható vízszintesen és függőlegesen. A metaanyag rács tengelyirányú és keresztirányú párhuzamos egységsejtekkel való mechanikus reakcióit a 12/a és 12/b Ábra mutatja be zömítés alatt.

a) feszültség

b) Összenyomás

12. Ábra: Paralelogramma egységcellájú metaanyag axiális és keresztirányú terheléseinek kísérleti eredményei:

Ennek a képnek a párját a 13. ábra szemlélteti a hatszögletű egységcellákkal ellátva. Ezeket a kísérleti eredményeket a jelenlegi szerkezeti-anyagmodell és a kifejlesztett FEM-megoldás pontosságának validálására is felhasználták.

a) Feszültség

b) Összenyomás

13. Ábra: Hatszöglet egységcellájú metaanyag axiális és keresztirányú terheléseinek kísérleti eredményei:

Megállapítható továbbá, hogy a tengelyirányú és keresztirányú mechanikai tulajdonságok feszültség és nyomás alatt is teljesen különböznek egymástól. Mindezek a megfigyelések azt sugallják, hogy a reakcióik anizotropikusak, és erősen függenek az egységcellák alakjától, irányától, típusától és a mechanikai terhelések nagyságától. A nagy deformációjú lágy metaanyagok tulajdonságainak pontos előrejelzésének érdekében figyelembe kell venni a

hiperelasztikus viselkedést és a végtelen feszültséget. A kísérleti és numerikus eredmények azt mutatták, hogy a lágy metaanyagoknak erős anizotropiája és az egységsejt alakja, iránya, típusa és a terhelés mértéke a reakciók hatására instabilitási tulajdonságai lesznek. Referenciapontként szolgálhatnak a hiperelasztikus metaanyagok és a zömítési eredmények a tervezésével foglalkozó jövőbeni munkában. [2].

Az alábbi cikkben az origami művészetét felhasználva hoztak létre úgynevezett „Miura-ori” mintázatú metaanyagot, amit síkbeli zömítővizsgálattal vizsgáltak. Különböző topológiájú celluláris anyagok dinamikus viselkedését alaposan megvizsgálták robbanáscsökkentő alkalmazások területén szendvics és védőszerkezetekben. Az ilyen szerkezetű celluláris anyagok szerkezeti teljesítményéhez való legfontosabb dolog az alacsony sűrűségű anyagok összenyomásán keresztüli energiaelesztáshoz kapcsolódik, közben kihasználva a folyadék és a szerkezet kölcsönhatásának előnyeit a robbanás által okozott lendület csökkentése érdekében. Bebizonyították, hogy a tehetetlenségi hatások miatt az ütésnek kitett fém alapú celluláris anyagok nagyobb szilárdságot mutatnak, különböző deformációs módokat idéznek elő, amelyek végül több energiát vesznek fel. Ezenkívül a dinamikus szilárdságnövelés és az energiaelesztés mechanizmusa az anyag topológiájától függ.

A sokkhullám terjedésével kapcsolatos jelenségek véletlenszerűen orientált sejtekben vagy periodikusan elrendezett cellákban fordulnak elő, amelyek nem mutatnak a szerkezetben lokális gyengeséget. Ezen anyagok dinamikus reakciójának elemzési módszereinek átfogó áttekintése található Yongle Sun kutatásában [3].

Általánosságban az anyag sűrűsége, amely meghatározza a kvázi statikus szilárdságot és a sűrűségi feszültséget, valamint hozzájárul az axiális tehetetlenségi hatásokhoz, kulcsszerepet játszik a dinamikus szilárdságnövekedés meghatározásában.

Másrészt a helyi szerkezeti lágyulást mutató celluláris anyagok dinamikus összenyomása, például: sűrített méhsejt, társul az úgynevezett „II. típusú” struktúrák viselkedéséhez, amelyek hajlamosak nagyobb csúcsterhelést elérni, mielőtt a terhelés lecsökken az adott kihajlás és a hajtogatás során. Ezért ezen anyagok dinamikus reakciója nem felel meg a sokkhullám terjedés törvényének. Különböző topológiájú metaanyagokat fejlesztettek ki annak érdekében, hogy személyre szabott mechanikai tulajdonságokat érjenek el. Yu és munkatársai [4] összefoglalják a különféle metaanyagok szerkezeti topológiájának optimalizálásában elért fontos fejleményeket, ideértve a hierarchikus méhsejtet, a rácsokat és az origami-alapú anyagokat. Az origami-alapú anyagok eltérően a többi, rendszer szerkezetű metaanyagtól, akár sík, akár ívelt

alakúak lehetnek, hogy meghatározott helyet foglaljanak el, ami a műszaki alkalmazásokhoz szükséges.

Az origami tervezési elveit a közelmúltban kiterjesztették a háromdimenziós anyagokra is. Az egyes lapok egymásra rakása alapján Schenk és Guest ismertette azt a metaanyagot ami megőrzi a lapok összehajtásának kinematikáját. Specifikus topológiájuk miatt az origami-alapú metaanyagok anizotróp anyagok, amelyek a nyomási iránytól függően eltérő mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Különösen a metaanyag szilárdsága tervezhető az energiaelnyelési teljesítményük javítása érdekében, különféle topológiák felhasználásával.

14. Ábra: A Miura-ori origami lemez egységcellás geometriája.

15. Ábra: Az vizsgált metaanyagok geometriája.

16. Ábra: Végeselem modell az X2 irányú zömítésről.

a) Deformáció von Mises feszültség szimulálása közben [Mpa]

b) Erő elmozdulás előzményei a proximális (egyenes vonal) és a távoli (szaggatott) végeken.

c) Sebesség eloszlás X_2 mentén különböző időkbén.

d) A kiválasztott cellák deformációs variációi az X_2 koordinátán.

17. Ábra: A Mi-1 modell zömítése. ($\rho_0^* = 0.02870$) at $V = 10$ m/s

Az 17 (a) ábra a deformált alakzatok sorozatát mutatja, amelyben a von Mises feszültség kontúrjai vannak a Mi-1 modellnél ($\nu = 0,0287$), 10 m/s sebességgel összenyomva. A sejtek tömörítése a közeli végtől kezdődik, de a helyhez kötött vég közelében lévő sejtek is tömörülni kezdenek, amint az axiális erő (X2 tengely) eléri az álló végét (17/b ábra). Szinte állandó sebesség figyelhető meg a modell középső részén elhelyezkedő nagy számú cellánál, $t = 5 \text{ ms}$ -nál, ami azt jelzi, hogy ez a rész merev testként mozog, miközben a minta mindkét vége közelében lévő cellák gyorsabban összenyomódnak. A végeken látható összenyomódás a (17/d) ábrán látható deformációs görbékből is jól látható.

18. Ábra: A Mi-1 modell összenyomása, az alakzatok több alkalommal mutatták ki von Mises feszültséget $V = 50$ és 100 m/s értékeknél;

Megfelelően nagy nyomási sebesség mellett a deformációk a proximális végtől kezdenek tovább terjedni, amint azt a 18. ábra mutatja. Kimutatták, hogy a hagyományos cellás anyagokhoz hasonlóan a síkban betöltött Miura-ori mintázatú metaanyagok megnövekedett energiaelnyelési képességet mutatnak, amikor növelik a terhelési sebességet. A tömegre jutó nagyobb energiát dinamikusabban elnyelik a nagyobb γ_0 kezdeti szögek, míg az átlagos dinamikus erő kisebb. A dinamikus tömörítés analitikus modelljeit numerikus szimulációkkal hitelesítik, ahol a jó egyezés bizonyítható. [5]

Eddigiekben elemzett kutatások egyszerű geometriákból felépített modellekkel foglalkozott, a következőkben különböző csillag alakú geometriákból felépített metaanyagokon keresztül mutatják be, hogy lehetséges nulla, illetve az alatti Poisson arányt elérni. A mechanikai metaanyagok olyan rendszerek, amelyek külső hatásokra rendellenes mechanikai visszajelzéseket produkálnak, amik elsősorban a geometriai szerkezetükből következnek, nem pedig a belső anyagminőségből származik. A mechanikai metaanyagok új osztályát vizsgálták, különféle csillag alakú perforációkkal, amelyek képesek auxetikus vagy nulla Poisson-arányú tulajdonságokat prezentálni. Végeselemes modellezéssel és a 3D nyomtatott prototípusok kísérleti méréseivel kimutatták, hogy ezek a csillag alakú porózus szerkezetek képesek megtartani szokatlan mechanikai tulajdonságaikat 15%-ot meghaladó szakító deformációig. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően számos területen van kihasználatlan potenciál. Az utóbbi években a kutatók és a mérnökök nagy érdeklődést mutattak az ilyen rendszerek iránt mivel nem a szokásos tervezett mechanikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok állíthatók elő. A mechanikus metaanyagok egyik legismertebb osztálya az auxetikus rendszerek. Auxetika olyan rendszer, amely olyan mechanikai tulajdonságokat foglal magába, mint például a negatív Poisson arány, azaz axiális húzófeszültség hatására keresztirányú tágulás. Ezt a tulajdonságot, amely a rendszer geometriájából és deformációs mechanizmusából fakad, számos természetesen előforduló és szintetikus rendszerben jelentek meg, a nano- és a makroméretektől kezdve, például zeolitok. Azt is kimutatták, hogy az auxetikus anyagok számos olyan előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, amelyeket általában nem figyelnek meg a szokásos anyagokban, mint például synclastic görbületen megy keresztül, ellenállás a benyomásokkal szemben és a hangcsillapító tulajdonságok. Annak ellenére, hogy az auxetikus mechanikai metaanyagok hatalmas potenciállal bírnak, amelyek a megnövekedett sokoldalúságuk miatt meghaladják a természetben előforduló szerkezeteket, az egyik legfontosabb kihívás, amellyel a kutatók szembesülnek e rendszerek valós alkalmazásokhoz és eszközökhöz történő

alkalmazásában, a gyártási módszer optimalizálása. Az auxetikus metaanyag előállítását általában egy többlépcsős gyártási folyamatot foglal magában, amely magában foglalja egy meghatározott geometriai tervezését az auxetikus hatás elérése érdekében, és a nagy pontossággal történő gyártási technikákat, mint a 3D nyomtatás, lézer litográfia, öntés és perforációs módszerek.

Tekintettel a fentebb említett kihívásokra, ebben a munkában olyan új perforált auxetikus mechanikai metaanyag osztályát vizsgálták, amelyek képesek Poisson-arány kimutatására -1 és 0 tartomány között. Ezeknek a rendszereknek n -csúcsú szimmetrikus csillag alakú pórusai vannak, ahol n értéke 3, 4 vagy 6 lehet, és az 19. ábrán látható módon vannak elrendezve.

a) Az ismétlődő egységek bemutatása

b) Egységcella részlete, amely megmutatja ezen rendszerek geometriájának meghatározásához használt összes paramétert

c) 3D nyomtatással gyártott kész próbadarabok

19. Az itt vizsgált csillag alakú metaanyagokat ábrázolása. [i) 3-csillag, ii) 4-csillag és iii) 6-csillag];

3d nyomtatási technológiával előállított prototípusok anyagtulajdonságait vizsgálták, szimulálták, ahol a Poisson aránya 0,49 a Young modulus 1,68Gpa volt.

Olyan feltételeket szabtak a geometria tervezésével szemben, hogy egy rendszer legyen periodikus, a reprezentatív egységcellának ellentétes határain lévő csomópontoknak azonos módon kell deformálódniuk. Ezen kívül azok a rendszert befolyásoló mesterséges hatások elkerülése érdekében, amelyek befolyásolhatják a deformációt a darab alsó és felső végén befogást készítettek. Ez olyan rendszert eredményez, amelynek deformációját nem szabályozzák a mesterséges élfatások, és ez azt jelenti, hogy egy nagyon sok ismétlődő egységgel rendelkező rendszer deformálódik. Ezeket a lineáris szimulációkat elsősorban azért végezték, hogy világos képet kapjanak az ilyen rendszerek kis mértékű alakváltozásairól. Annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjunk ezeknek a rendszereknek a mechanikai viselkedését szabályozó deformációs mechanizmusokról, valamint, hogy megvizsgáljuk azok nagy deformációs tulajdonságait, további vizsgálatokat végeztek az itt vizsgált három rendszer mindegyikén. -lineáris véges elem szimulációt és kísérleti tesztelést.

Amint a 20. ábrán látható, a háromágú csillag-(20/a) és a hatágú csillagrendszer (20/c) auxetikus viselkedésének változó kiterjedéseit a lineáris szimulációk segítségével előre jelzik, miközben a négyágú csillagrendszer (20/b) többségének Poisson-aránya körülbelül nulla.

a) Háromágú csillag geometria

b) Négyágú csillag geometria

c) Hatágú csillag geometria

20. Ábra: Auxetikus viselkedés és a Poisson arány vizsgálata

Látható, hogy szinte minden rendszer viszonylag kis rugalmassági modulussal rendelkezik (a legtöbb vizsgált darab a kemény gyanta anyag rugalmassági modulusának kevesebb mint 1%-a (1,7Gpa)). Valójában a rendszerek vizsgálata arra utal, hogy az egytengelyű terhelés megváltoztatta a rendszerek geometriai jellemzőit, amelyek változása összhangban van az egyes rendszerek Poisson-arányával, az alábbiakban bemutatott szerint. Ezen túlmenően, az összes rendszer szakítóterhelése szinte azonos mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik mind az x, mind az y irányban (lásd a 20. ábrák), ahogy az a megfelelő rendszerek szimmetriájából várható.

A csillag alakú rendszerek rugalmas szalagszerű csatlakozói és/vagy a sokszögű anyagtömbök olyan mechanizmus szerint deformálódnak, amit hajlítás szempontjából csak durván lehet közelíteni. Szerkezeti szimmetriájuk és deformációs viselkedésük miatt ezeket a rendszereket a királis méhsejtekhez lehet hasonlítani. A tipikus királis méhsejtek általában kör alakú csomópontokból állnak, amelyek tangenciálisan kapcsolódó szalagokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. (21. ábra)

b) $\epsilon_y = 0$

$\epsilon_y = 0.14$

c) $\epsilon_y = 0$

$\epsilon_y = 0.14$

d)

21. Ábra: [6]

- a deformálatlan és deformált hárompontű csillag alakú rendszer 3D nyomtatott prototípusának fényképei,
- a nemlineárisan szimulált FE rendszerek ábrái, azonos határfeltételekkel, mint a kísérleti modellek,
- a nemlineárisan szimulált FE rendszerek ábrái periodikus határviszonyokkal,
- a megfelelő grafikonok, amelyek megmutatják a Poisson pillanatnyi arányát az yx -síkban (ν_{yx}) és az ezen irányba mutató műszaki deformációt az y irányban, e rendszerek mindegyikének esetében.

A hasonlóságok ellenére azonban az itt javasolt rendszerek több kulcsfontosságú szempontból különböznek a geometriától, a legnyilvánvalóbb különbségek a „királis blokk” sokszög alakja, szemben a kör alakú csomóponttal, és az, hogy a „ligamentumoknak” nem feltétlenül kell tangenciálisan orientálódni a királis egységek közepe felé. Ezek a szerkezeti különbségek várhatóan növelik a deformációs tartományt, amelyen az auxetikus viselkedés megfigyelhető a tipikus királis geometriákhoz képest, mivel ezek a rendszerek olyan kezdeti geometriai állapotban vannak, amely távolabb esik a királis méhsejtmechanizmus elméleti szakítószilárdsági határától.

a) Részben zárt állapot

b) Tangenciálisan kapcsolt rudak

c) Teljesen nyitott alakzat

A 22. ábrán megfigyelhetők a zömítés hatására deformálódó cellák. Tekintettel a javasolt szerkezeti rendszerek sokoldalúságára és általános alkalmazhatóságára, remélhetőleg az itt elvégzett munka új lehetőségeket nyit meg az auxetikus mechanikai metaanyagok tervezésének és 3D-s gyártás megindításában. [6]

Liang Dong kutatásából kiderül, hogy a metaanyagok nem csak egyszerű geometriából felépülő szerkezetek lehetnek. Snap-fit gyártási technológiát fejlesztettek ki hierarchikusan felépíthető rácsszerkezetek előállítására, Ti-6Al-4V anyagminőségből. Kisméretű, rácsmintázatú önmagához hasonló cellák alkotnak nagy méretű rácisos fraktálszerű geometriát, amelyeknek felépítését a következő ábra mutatja.

b)

23. Ábra: A szerkezet oktaédereinek összeállításának sematikus ábrája. [7]

Ezt követi a vákuumforrasztási művelet, a fraktálszerű struktúrák egyesítésére. A geometria oktaéderekes volt.

a) négy különböző relatív sűrűségű és fraktálszámmal rendelkező mintadarab izometrikus képe látható

b) relatív sűrűség 3,77%, a fraktálszám $N=7$

c) relatív sűrűség 3,77%, a fraktálszám $N=7$

d) relatív sűrűség 3,77%, a fraktálszám $N=7$

e) a csomópontok forrasztása látható közeli képen.

24. Ábra: A gyártott Ti-6Al-4V oktaéder-oktaéderes félcellás szerkezetek fényképei. [7]

Hierarchikus, 4-15-ös fraktálszámú és 0,7–12% közötti relatív sűrűségű hálós szerkezetű rácsokat állítottak elő úgy, hogy körülbelül 10 mm-es rögzített kis méretű cellát és 40–190 mm-es változó nagyméretű cellát hoztak létre, és a zömítés hatására bekövetkező mechanikai viselkedésüket kísérletekkel megvizsgálták.

A hierarchikus rácsokon mért nyomó rugalmas alakváltozás és erőssége jól illeszkedett a mikromechanikai és a végeselemes előrejelzésekhez. A Ti6-Al-4V hierarchikus rácsos anyagok versenyképesek mechanikai tulajdonságukat, összehasonlítva más cellás anyagokkal, és új megoldást kínálnak könnyű mérnöki anyagokhoz, amelyek maximális üzemi hőmérséklete 450 °C-ig használhatók. Zömítő vizsgálat alá vetették a legyártott geometriákat. A szerkezetre alkalmazott nominális nyomófeszültséget a mért terhelőerő alapján számították ki, és a nominális nyomóterhelést lézer-extensométerrel kapták meg.

25. Ábra: oktaéder-oktaéder félsejt mintákat z irányú nyomással terhelték, amelyeknek a feszültség – deformációja látható. [7]

A feszültség minden esetben lineárisan nőtt, növekvő alakváltozással amíg el nem érte a kezdeti csúcst. A folyamatos terhelés gyors lágyulást és jelentős ideig tartó nyomást eredményezett szinte feszültség nélkül. A 15 fraktálszámú mintával szemben, amely a kezdeti feszültségcsúc elérése után gyorsan elvesztette teherbíró képességét, a 4, 7 és 10 fraktálszámú mintákra ható folyamatos terhelés a feszültség újbóli növekedését eredményezte egy másodlagos csúsig, majd újra gyors lágyulás következett be (26,27.ábra).

a) rugalmassági modulus függvényében

26. Ábra: Mérései és szimulációk összehasonlítása a gyártott Ti-6Al-4V hierarchikus rácsterkezeteknél. [7]

27. A próbatest feszültség – deformációinak szimulálása láthatók 15-ös fraktálszámmal, különféle zömítési szakaszokban, amit a rácok teljes érintkezése előtt befejeztek.

Az elkészített, beilleszthető hierarchikus struktúrák mért rugalmassági modulus eredményei és erősségei jó egyezést mutatnak a mikromechanikai és a véges elemek előrejelzéseivel. A hibamechanizmus térképét a merevítők karcsúságának és a fraktálok számának függvényében

készítették el az operatív összeomlási módok azonosítása révén. Ez a technológia, illetve a legyártott geometria versenyképes a mechanikai tulajdonságokat figyelembevéve azon területeken, ahol szempont a könnyűség, a többfunkciós alkalmazás és a magas hőmérséklet [7].

Azok az Auxetikus struktúrák vonzóak, amelyek negatív Poisson-arányt mutatnak sajátos mikroszerkezetük miatt. Mechanikai szempontból a Poisson hányadost úgy határozzuk meg, hogy a keresztirányú feszültség és az axiális irányú feszültség negatív hányadosa legyen. Könnyű súlyuk miatt, jó ellenálló képességük és jobb hajlításra való reagálásuk miatt néhány tanulmány vizsgálta az auxetikus struktúrák különféle formáit, beleértve az auxetikus szálakat, szöveteket, habokat és a kompozitokat is. Noha a kutatások nagy része azokra a szerkezetekre összpontosított, amelyek kis deformációk esetén alkalmazhatók, néhány tanulmányt végeztek a nagy feszültség alatt alkalmazott szerkezetekre. A 2D-struktúrák Auxetikus viselkedését különféle módon lehet indukálni. Bizonyos struktúrákban, például a merev forgó háromszögeknél vagy a négyzeteknél, az auxeticitást a négyzetek vagy háromszögek csúcsain kialakuló forgás okozza, amelyek a terhelési körülményektől függően tágulnak vagy zsugorodnak. Más struktúrákban, például a királis rácsokban, az auxeticitást a hengerek forgása okozza, ami a szalagok hajlítását okozza. A hőre lágyuló poliuretán elasztomert (TPU) hiperelasztikus anyagként használták. Az anyagtulajdonságok meghatározására 5db szakítópróbatestet (28/a ábra) nyomtattak a vizsgálandó anyagokból. A vizsgálatot 100KN feszültség alatt végezték el, 5kN-os mérőcellákkal 2mm/min elmozdulási sebesség mellett (28/b ábra).

a) szakítópróbatest mintadarab

b) szakítógépet

28. Ábra: TPU-ból készült szakítópróbatest geometriája(mm).

A 29. ábrán bemutatott TPU névleges feszültség-deformációs görbéje azt mutatja, hogy a hiperelasztikus anyag nagy deformációt mutat, 1000% -alakváltozás mellett. Ez azt jelenti, hogy a minta tízszeresen deformálódhat. A hiperelasztikus tulajdonság lehetővé teszi a szerkezet számára, hogy az alakváltozás során sokkal jobban megmutassa az auxetikus viselkedést, mivel nagy rugalmassága van.

29. Ábra: névleges feszültség-alakváltozás görbe

A következő kutatásban a szerkezeteket additív gyártási módszerrel állították elő, nyolcszögletű, háromszög és négyzet alakú formában. Ezeket úgy hozták létre, hogy 5x5 egységcellákat x és y irányban egymás mellé építettek. Valamennyi szerkezet magassága és szélessége 138 mm, mélysége pedig 12 mm. A nyolcszögletű alakzatok szélessége 11 mm, a háromszög és a négyzet oldalainak távolsága pedig 6,9 mm és 5,5 mm volt. A cellafalak vastagsága nyolcszögletű, a háromszög és a négyzet alakú szerkezetnél 1,6, 1,1 és 1 mm-re volt (30. ábra).

a) Nyolcszögletű kialakítás

b) Háromszög kialakítás.

c) Kvadrátikus szerkezet kialakítás

30. Ábra: Tervezett szerkezetek képei

A relatív sűrűséget egy auxetikus struktúrában az auxetikus szerkezet sűrűségének és az anyag sűrűségének hányadosaként határozható meg. Mivel a szerkezetek mélysége azonos, az anyag által elfoglalt területet elosztották az egységcellán elfoglalt teljes területtel. Ebben a tanulmányban a relatív sűrűséget állandónak tekintik 15% -kal. Ebben az esetben háromszögekkel és négyzetekkel, amelyeket hozzáadják a nyolcszögletű szerkezetekhez, a relatív sűrűség állandó tartása érdekében a cellafalak vastagsága csökken. Annak érdekében, hogy megkapjuk az egyes szerkezetek relatív sűrűségét, az egységcellákat a 31. ábrán bemutatott módon vesszük figyelembe.

31. Ábra: Az egységcellák a következőkből állnak: (a) nyolcszögletű, (b) négyzetes és (c) háromszög alakú.

Minden modell esetében feltételezték, hogy a cellafalak elég vékonyak. A nyolcszögletű szerkezet relatív sűrűsége a vékony cellafalakéval megegyező. A lefelé mutató referenciapontot teljesen korlátozták, és az elmozdulást a felfelé mutató referenciapontra lefelé hajtották végre. A Poisson-arány kiszámításához a szerkezet szélessége (H-H) és a deformált hossz közötti eltérés negatív arányát osztottuk az axiális elmozdulással.

32. Ábra: Nyolcszögletű szerkezet 3D-s modell és 2D-modell.

33. Ábra: Négyzögletű szerkezet 3D-s modell és 2D-modell.

34. Ábra: Háromszögletű szerkezet 3D-s modell és 2D-modell.

Mivel a szerkezetek szimmetrikusak voltak, az eredményeket az y irány mentén vettük ki. Megvizsgáltuk azonban az eredmények függetlenségét a rakodási iránytól. Erre a célra az L pontot a 35. ábrán látható módon vettük figyelembe. A 36. ábra szerint az L pont viselkedése a nyolcszögletű szerkezetnél az x és az y irány mentén hasonló volt, amikor a jobb és a lefelé mutató referenciapontokat rögzítették, és az elmozdulást más referenciapontokra fordítva fordították.

35. Ábra: A szerkezet x és y irányú deformációja zömítés hatására.

36. Ábra: Az L pont viselkedése a nyolcszögletű szerkezetben.

A háló érzékenységét az elemek számának megváltoztatásával hajtottuk végre. Amint az a 37. ábrán látható, az elemek méretének csökkentésével az eredmények stabilak maradtak azon elemek esetében, amelyek mérete legfeljebb 2×2 mm volt.

37. Ábra: Az elem méretének hatása a nyolcszögletű szerkezet erő-elmozdulási görbéjére terhelés mellett.

Jó egyezések voltak a numerikus eljárások és a kísérleti tesztek között (38. ábra). Néhány hiba volt a numerikus és a kísérleti megközelítések között. Ezen hibák fő oka a TPU nagy rugalmassága volt. Mivel a TPU annyira rugalmas volt, hogy elkerülhetetlen instabilitások fordultak elő a mechanikai tesztek során. A deformáció mechanizmusai azonban hasonlóak voltak a numerikus megközelítésekhez.

38. Ábra: A numerikus és a kísérleti megközelítések ellenőrzése.

Pozitív Poisson arányt tudtak elérni, 0,16 alakváltozás értékig (39. ábra).

39. Ábra: A numerikus megközelítés ellenőrzése a nyolcszögletű szerkezet kísérleti eljárásával, a deformáció különböző szintjein.

Az alábbi geometria esetén a Poisson arány kis mértékben negatív értékű volt, majd a négyzetek növekedésével megközelítette a nullát aztán pozitív lett. Ennek eredményeként a kis négyzeteknél a kapcsolódási pontok forgása volt a domináns deformáció, ami a nyolcszöglet szerkezetű sejtfaalak könnyebb hajlítását és nagyobb auxeticitást eredményezett.

40. A numerikus megközelítés ellenőrzése a háromszögletű szerkezet kísérleti eljárásával, a deformáció különböző szintjein.

Négyzetek hozzáadásával csökkent a nyolcszögletű szerkezet merevsége, ami megkönnyítette a szerkezet deformációját. Az egyik legfontosabb oka ennek a kérdésnek és az erő-elmozdulás görbék lefelé mutató tendenciájának az volt, hogy mind a forgás, mind pedig a hajlítás az illesztéseknél egyszerre történtek, ami csökkentette a nyolcszögletű szerkezet sejtfalainak hajlását. Ezzel szemben, ha apró háromszögek adják a nyolcszögletű szerkezet csúcsát, a nyolcszögletű szerkezet merevsége megnőtt (41/b ábra). Ennek eredményeként a háromszög alakú szerkezetekben a csuklók forgása volt meghatározó a hajlításnál, ami a hajlítás növekedéséhez vezetett, illetve az erő-elmozdulás görbék felfelé mutató tendenciáját eredményezte.

a) A négyzet alakú struktúrák különböző négyzet- és háromszög szélekkel.

b) Háromszög alakú szerkezetek, különböző négyzet- és háromszög szélekkel.

41. Ábra: Erő - elmozdulás görbék

Amint az a 42. ábrán látható, az összes négyzet és háromszög alakú szerkezetben a Poisson-arány értékeinek változását zömítés hatására kapták meg.

A háromszög alakú szerkezetekben (42/a ábra) a Poisson aránya sokkal negatívabbá vált, mivel a kapcsolódási pontok forgása és merevsége növekedett, és a cellafalak meghajlottak a háromszögek nagyobbá válásával. Ezzel szemben a négyzet alakú struktúrákban, a kapcsolódási pontok forgása és merevsége, valamint a sejtfaalak hajlítása csökken, mivel a négyzetek nagyobbak lesznek, a Poisson-hányados nullához közeli vagy akár pozitív értékű is lehet (42/b ábra).

a) A négyzet alakú struktúrák különböző négyzet- és háromszög szélekkel.

b) Háromszög alakú szerkezetek, különböző négyzet- és háromszög szélekkel.

42. Ábra: Poisson tényező – alakváltozás diagram

A háromszögek és négyzetek hozzáadásával a nyolcszögletű szerkezet csúcsai instabilabbá válnak, ami az auxetikus viselkedés kialakulásához vezet az alkalmazott deformáció különböző szintjein. Az auxetikus viselkedés legfontosabb okai: a kapcsolódási pontok forgása és merevsége, valamint a cellafalak hajlítása okozták. Bár a nyolcszögletű szerkezetben az

alkalmazott zömítő erő hatására kialakuló deformáció 0,2-nél mutatott auxetikus viselkedést a -0.1665 Poisson-hányados értékével, sokkal nagyobb auxeticitás érhető el azzal, hogy ha háromszögeket és négyzeteket adunk a nyolcszögletű szerkezet csúcsaihoz. A háromszögletű szerkezetek auxetikus viselkedésének felgyorsulását a kapcsolódási pontok merevségének és forgásának növekedése okozta, ha háromszögeket adtak a nyolcszögletű szerkezet csúcsaihoz, ami a cellafalak kihajlását növelte. A háromszög alakú szerkezetek legnagyobb auxeticitása a 6,9 mm-es háromszög szélességéből származik, a -0,6396 Poisson-féle hányados értékkel.

Ezen túlmenően, a kapcsolódási pontok forgásának és a háromszögű cellafalaknak a szélességének meghosszabbításával történő megnövekedése miatt sokkal nagyobb az auxeticitás. Ezzel szemben, ha a négyszögek hozzáadódnak a nyolcszögletű szerkezet csúcsaihoz, az illesztések forgása és merevsége csökkent, ami a cellafalak hajlásának csökkenéséhez vezet. A négyzetes struktúrák esetében a legnagyobb auxeticitás a 3,1 mm-es négyzet szélességből származik, a -0,1985 Poisson-féle hányados értékkel. Ezenkívül a négyzet alakú struktúrákban a négyzet szélességének növelésével az auxetikus viselkedés csökkent, mivel az illesztések forgása és merevsége, valamint a cellafalai meghajlanak [8].

Az anyagokban, illetve azok szerkezetében kialakuló helyi deformációk bizonytalan módon fordulnak elő. Ennek vizsgálatára Yafei Zhang és társai a kétdimenziós bistabil celluláris mechanikai metaanyagot (CMM) terveztek, amelyek statikus terhelés mellett rendezett lokalizált deformációt mutattak. Periodikusan elosztott kettős méretű lyukakból épülnek fel, amelyeknek a geometriája ellipszis alapú. A geometriai paramétereinek megváltoztatásával a CMM-ek lehetnek monostabilak vagy bistabilak. Végeselemes szimulációval is megvizsgálták a zömítést. Eredmények tekintetében a monostabil CMM-ek lehetnek pozitív vagy negatív Poisson arányúak, illetve a deformáció homogén. A bistabil CMM-ek elhanyagolható Poisson arányt produkáltak érdekesebb, hogy rendkívül rendezett helyi deformációt mutatnak, hasonlóan a folyadékokhoz. A lyukak méretét egy dimenzió nélküli paraméterrel különböztetjük meg: $K = \frac{a_2}{a_1}$. A szomszédos lyukak közötti minden nyaknak (necks) ugyanolyan nem dimenziós szélessége van: $t = \frac{t}{a_1}$. Az egységcella mérete: L_x, L_y, \dots . Az N_x és N_y az egységcellák száma x és y irányban. A CMM mérete $N_x * L_x$ és $N_y * L_y$.

43. Ábra: A sejtés mechanikai metaanyag geometria felépítés és az egységcella.

A három nem dimenziós paraméter közül (K, n, t) a K különösen fontos a nyomás alatt álló CMM helyi deformációjának meghatározásában. A szimuláció ABAQUS-al végezték. A szimuláció során a CMM két merev lemez közé van helyezve súrlódás mentesen és így modellezhető. A lemezeket statikusan terheltek. A CMM-et alkotó szilárd anyag egy nem összenyomható elasztomer. Vizsgálat K függvényében az n és t állandóként figyelembevéve. Az 43-as ábrán bemutatott geometria vizsgálata azt mutatja, hogy ha „ $K > 1$ ” akkor az egységcellán úgynevezett újbóli belépési tulajdonság mutatkozik, és így auxetikus viselkedés azaz negatív Poisson arány várható. Auxetikus: molekuláris szinten vastagabbá válik, ha nyújtják. A 44. ábrán ellipszis alakú lyukakkal ellátott metaanyag fázisdiagramja látható.

a) Poisson felé arány függése

b) deformációs görbék

44. Ábra: CMM-ek Poisson aránya fázisdiagrammal szemléltetve

Közöttük a Poisson (i.e., $\kappa=1$) arány elhanyagolható. A 44/b ábra a progresszív Poisson arányt szimulálja. A 44. Ábra: $\kappa = 0,5; 1; 1,5$ értékek mellett mutatja a makroszkopikus feszültség – alakváltozás görbék közötti kapcsolatot. A feszültséget a megfelelő effektív Young modulus függőleges irányban normalizálja.

45. Ábra: feszültség – alakváltozás görbék

A lyukak közötti nyakméret csökkenése a deformáció és a rugalmas feszültség energiájának a nyakrészbe való koncentrálódását eredményezi, a nyakon lesz a fő deformáció (ami dominál)

az egész lemezen. Neck=nyak → csatlakozó pontok A CMM-ek deformált beállításában (konfigurációiban), ha a nyak szélessége (t) más geometriai paraméterekhez képest kicsi, a nyak helyi deformációi érvényesülnek. Eszerint a 44/a ábrán látható, eredeti egységcellán elhelyezett pontozott vonalából egyszerűsített egységcellás modellt lehet kialakítani, ami torziós rugókkal van összekötve. A rod-spring (rúd-rugó) modell függőleges nyomásnak van kitéve (46. ábra).

46. Ábra: A rúd-rugó modell vázlatja

A kékszínű függőleges rudak kezdeti dőlésszöge Φ_0 , a kezdeti hossza L_0 . Φ_0 jel megfelel annak, hogy $K \leq 1$. Megállapították, hogy a CMM pozitív, negatív vagy nulla Poisson-arányú lehet, és a geometriai paraméterektől függően monostabil vagy bistabil. Közepes alakváltozás mellett a bistabil CMM rendezett és erősen lokalizált deformációs zónákat mutat a zömítésre merőleges irányban, éles ellentétben a monostabil CMM homogén deformációjával. Az FE szimulációk és az elméleti előrejelzések közötti kiváló egyezés azt sugallja, hogy a rendezett helyi deformációs zónák hasonlóak a többtérfogatú folyadékok fizikájához [9].

A konzekvensen megtervezett mesterséges anyagok lehetővé teszik olyan mechanikai tulajdonságok elérését, amelyek a közönséges anyagokkal nem elérhetők. Egy közönséges rúd lineáris zömítése közben sokféleképpen deformálódhat. Az összes milliméter méretű mintán a 2%-ot meghaladó tengelyirányú deformációt mértek. Az egységcellák számának növelésével a

metaanyag merevsége növekedett, robosztussá vált. A tervezett kompozit vagy metaanyagok koncepciója, valamint a háromdimenziós mikro és nano méretű kutatások nyitották meg az utat a korábban hozzáférhetetlen mechanikai tulajdonságokhoz. A mechanikus metaanyagok eredményeként olyan alkalmazások jöttek létre, amelyek megkövetelik ultralow tömegsűrűséget, úrhajózási célokra felhasználható anyagokat, vagy az alakmemóriát. Ezekon a kvázistatikus példákon kívül a 2D-metaanyagokban nemrégiben sikerült a hosszirányú és keresztirányú síkbeli rugalmas hullámok közötti módváltást elvégezni. A metaanyag egységcellát numerikus optimalizálással tervezték, az 48.ábrának megfelelően szem előtt tartva a gyártás korlátait, aminek határát általában az egységcellák mérete határozta meg. Az egységcella négyszeres forgásszimmetriájú, amikor a fő tengely körül forog. Királis - tehát nem centrikus – nem szimmetrikus, mert nem fekszik rá a tükörképére. Az 48.ábra a mechanizmust szemlélteti.

47. Az elasztikus anyagú rúd F erővel nyomva izotróp vagy anizotróp módon tágul, vagy nyomódhat össze ortogonális irányban. A csavarás azonban tiltott.

48. Egy metaanyag kristály egységcellája, amely lehetővé teszi a csavarodását.

49. Egységcella alakváltozása

A nyilak segítenek a mechanizmus alakváltozásának megértésében:

1. A sarkokat és a gyűrűket összekötő karok lefelé mozognak.
2. Ez a mozgás a gyűrűk forgásához vezet.
3. Ez a forgatás erőt gyakorol a tolátengelyhez képest síkban lévő sarkokba, ami az egységcellának a teljes tengely körül történő elfordulását eredményezi.

A kritikus teszt az effektív mechanikai tulajdonságok vizsgálata az egységcella méretének megváltoztatásakor, miközben rögzítik az alak és a méretarányt. Kísérleti teszthez egy balos

kivitelű geometriát készítettek az egyébként azonos jobbos rudak tetejére, hogy az összes nyomatókat nullára redukálják. Felépítésük lehetővé tette a minta közepének forgását, míg a felső és az alsó rész rögzítve volt. A forgási szögeket az összes mérési pont elmozdulási vektorának nyomon követésével és ezeket az adatokat a minta közepének forgásából kapták (50.ábra).

a)

A-G, $N=1$;

B-H, $N=2$;

C-I, $N=3$

b)

D-J, N=4

E-K, N=5

F-L, N=5

50. A próbadarabok bemutatása az egységcellák számával

$N = 1$ esetén az axiális feszültség $2^\circ / \%$ -át meghaladó maximális csavarási szöget kapjuk, összesen $(N \times N \times 2N) \times 2 = 4$ egységcellával (51/a ábra). Ez az érték körülbelül 50% -kal csökken az $N = 5$ maximumot közelítve, ami összesen 500 egységcellának felel meg. Ugyanakkor a tényleges Young modulus (azaz Hooke rugóállandója a minta magasságának szorzata, $4L$, osztva a minta keresztmetszetével, L^2) 10-szeresére növekszik, ha 4-ről 500 egységcellára mentek. Összehasonlították mind a királis, mind az akirális szerkezet eredményeit a numerikus számításokkal (52.ábra), ugyanazon tervezési paraméterekkel és

rögzített anyagparaméterekkel. Young modulus $E = 2,6$ GPa és Poisson hányadosa $\nu = 0,4$ (51. ábra).

a) Forgási szög/alakváltozás és a cellaszám (méretarány) közötti összefüggés

b) Effektív rugalmasság modulus és a cellaszám (méretarány) közötti összefüggés

51. Ábra: Mért és kiszámított eredmények

Tengelyirányú terheléskor minden egységcellás elem keresztirányú elmozdulást generál, amely hozzájárul az egységcellának a rotációs deformációjához. [10]

52. Ábra: Végelemes számítások.

A mechanikai ütések, a vibrációból adódó energia elnyelése kulcsfontosságú az ipar, számára, illetve a háztartási és orvosi alkalmazásokban is. Nagyon gyakran egy komplett rendszert például egy hidraulikus munkahengert vagy szerkezet mondjuk egy sisak az amiket energiaelnyelés vagy az ütések elleni védelemben fontosnak mondhatunk. Ilyen szempontból a mechanikai metaanyagokra az utóbbi években nagy figyelmet fordítottak, rendkívüli mechanikai tulajdonságaik miatt, pontosabban a fajlagos merevség, szilárdság, valamint az energiaelnyelés. Nyújtó dominanciájú mechnaikai metaanyagot terveztek, amely képes nagyon nagy energiát elnyelni miközben megőrzi alacsony sűrűségét. Ezen kívül néhány példát vizsgálnak és megmutatják, hogy az új héjrácsú metaanyagoknak vannak a legjobb mechanikai tulajdonságai energiaelnyelés szempontjából. Az összes csuklópántot és hajlítandó részt úgy kell optimalizálni, hogy terhelés hatására egyenletesen deformálódjanak. Homogenitásra kell törekedni. Az 53.ábra bemutatja azt a merevséget és a potenciális energiaelnyelést, amit az ilyen anyagok felhasználásával lehet megcélozni.

53. Ábra: A tervezett metaanyag vizsgálati eredményei merevség és energiaelnyelés szempontjából

54. Ábra: Fajlagos energiaelnyelés

A fajlagos energiaelnyelése (SEA) csaknem négyszer nagyobb alacsony relatív sűrűség mellett, ennek vizsgálatát mutatja be a 54. ábra.

Az 55. ábra a hajlításra igénybe vett (TL) metaanyag geometriáját és a hozzá tartozó egységcellás modellt ábrázolja, amely nyolc támaszból áll. Itt minden egyes merevítés keresztmetszetét kör alakúnak tekintik, állandó d átmérővel és l hosszúsággal.

55. Ábra: Hajlító igénybevételi minták reprezentatív fényképei láthatók.

56. Ábra: Nyújtó igénybevételi minták reprezentatív fényképei láthatók.

Az 56. ábra a nyújtásra igénybevett (SL) metaanyagok konfigurációját és a hozzájuk tartozó egységcellás modellt ábrázolja. Az SL egység cella egy gömb alakú héjból áll, amelynek kör alakú nyílásai vannak a nyolc oldalsó sarokban, és négy hengeres héjből áll. Az egységcellás modellt geometriailag négy fő paraméterrel lehet leírni, amelyek az R gömbhéj sugara, az r

hengeres héj sugara, az 10 hengeres héj hossza és a t falvastagság. A kétfélre metaanyagot összehasonlították egymással.

a) Szakító gép

b) Szakítás kiértékelés

57. Nyomatott szakítópróbatest egytengelyes szakítása, és a feszültség – alakváltozás görbe.

A mintákat SLS gyártástechnológiával állították elő. A reprezentatív mintákat és azok egységsejtjeit a 55. és 56. ábra szemlélteti. Megjegyzés: az itt bemutatott összes szerkezet anizotrópikus köbös szimmetriájú. A kísérletekben csak a $(1,0,0)$ irányt vették figyelembe, amely a három fő irány közül egy, és ezek közül a legerősebb, ami legjobban reprezentálja a zömítési eredményeket. Az 58/a,c ábra a zömítési deformációt mutatja be, a 0,12 deformáció esetén a TL-minta felső és alsó felülete nem teljesen érintkezik a nyomólapokkal. Az

alkalmazott terhelésből eredő hiba valószínűleg kicsi, és természetesen jóval kisebb, mint a geometria hatása, amelyet el lehet hanyagolni. A bemutatott fényképek 5% relatív sűrűsége vonatkoznak.

a) Vizsgálati képek különböző geometriákról

b) Relatív sűrűség: 5%

c) Relatív sűrűség: 10%

58. A vizsgálati képek, illetve a deformációk a zömítőerő függvényében.

Az egységcellás modelleket ABAQUS szoftverrel szimulálták. Az alkotóanyagot izotrópnek tekintették. Az 59. ábra a TL, SL1 és SL2 metaanyagok meghibásodási módozatait mutatja 0,01 és 0,1 közötti relatív sűrűséggel egytengelyes nyomóterhelés mellett. Az SL metaanyagok mindig meghibásodnak, ha a merevítők rugalmasan összenyomódnak, mielőtt a rugalmas hajlítás megkezdődne. A TL szilárdsága mindig sokkal alacsonyabb, mint az SL1 és SL2 anyagoké. A feszültségkoncentráció a szomszédos rugók csatlakozásánál található, ahol műanyag zsanérok vannak. A műanyag zsanérok megjelenése garantálhatja a mechanikai

teljesítmény stabilitását, de a szerkezeti adottságok csökkentésének rovására. Alacsony relatív sűrűségnél az SL1 szerkezet rendelkezik a legnagyobb nyomószilárdsággal, és a feszültségkoncentráció a változó keresztmetszetű hengeres héjak közelében helyezkedik el. A relatív sűrűség növekedésével a feszültségkoncentráció tartománya kiterjed a héjakra.

59. Ábra: A TL, SL1 és SL2 metaanyagok meghibásodási módja 0,01 és 0,1 közötti relatív sűrűség, egytengelyes nyomóterhelés mellett.

A feszültségkoncentráció a szomszédos támaszok csatlakozásánál található, ahol műanyag sarkok vannak. Összefoglalva elmondható, hogy terveztek egy olyan nyújtható igénybevételnek jól ellenálló mechanikai anyagok, amelyek rendkívül szilárd és magas relatív energiaelnyelési tulajdonságokkal rendelkeznek alacsony sűrűség megtartása mellett. Ezek az anyagok nagy energiákat képesek „felszívni” miközben megtartják az alacsony sűrűségüket. Ígéretesek lehetnek az említett területeken alkalmazás. [11].

3. Előzetes kutatások, mérések

A vizsgálat első számú végcélja a próbatestek terhelésének maximalizálása, adott méret, állandó térfogat mellett. Előzetes vizsgálat során egy 50x50x50 [mm] befoglaló méretű próbatestet vizsgáltunk, amiből négy egységcellát távolítottunk el melyeknek a mérete 12,5x12,5x50mm volt, ezzel biztosítva az egyenlő falvastagságot. Az önhasznuló egységcellák számának növekedése a méret csökkenését és a falvastagság csökkenését eredményezi, állandó térfogat mellett. Az előzetes vizsgálatok során a maximális cellamennyiség 81. 3D műanyagnyomtatással előzetesen 6 darab próbatest lett létrehozva, a következő cellaszámokkal: 4, 9, 16, 25, 64, 81. A tervezési szakaszban a megfelelő arányú és méretű egységcellákat egymás mellé helyeztük, így alakult ki a végső szerkezet. Mivel a cellaszám növelésével csökken a falvastagság emiatt a kettő egymás függvénye. A következőkben röviden bemutatásra kerülnek a tervezés lépései, majd későbbiekben szó lesz a végső geometriák tervezéséről is, amelyeket fémből nyomtattunk, ezeknek a fontosabb szerkesztéseiről a 'Geometriák-számítások' bekezdésben olvashatunk.

T_1 – 1-es próbatest területe [mm^2]

Indexek – próbatestek jelzése + cellák száma

v – falvastagság [mm]

x – próbatest befoglaló mérete [mm]

y – önismétlődő cellák befoglaló méretei [mm]

60. ábra : Egy egységcellás próbatest számításai és főbb méretei

$$T_1 = x^2 - y_1^2$$

61. ábra: Négy egységcellás próbatest számításai és főbb méretei

$$T_4 = x^2 - 4 \cdot y_4^2$$

$$T_1 = T_4$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 4 \cdot y_4^2$$

$$y_1^2 = 4 \cdot y_4^2$$

$$y_4^2 = \frac{y_1^2}{4}$$

$$y_4 = \frac{y_1}{2} = 12,5mm$$

62. ábra: : 81 egységcellás próbatest számításai és főbb méretei

$$T_{81} = x^2 - 81 \cdot y_{81}^2$$

$$T_1 = T_{81}$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 81 \cdot y_{81}^2$$

$$y_1^2 = 81 \cdot y_{81}^2$$

$$y_{81}^2 = \frac{y_1^2}{81}$$

$$y_{81} = \frac{y_1}{9} = 2,78mm$$

3.1 Tervezett próbadarabok bemutatása

63. ábra: Négy egységcellás próbatest

Állandó területtel rendelkező próbatestek méretei, főbb jellemzői láthatók:

Ábra:	Cellák száma:	Cellák mérete [mm] $X - Y - Z$	Falvastagság v [mm]
66	4	12,5·12,5·50	8,33
64/a	9	8,33·8,33·50	6,25
64/b	16	6,25·6,25·50	5
64/c	25	5·5·50	4,17
64/d	64	3,125·3,125·50	2,78
64/e	81	2,78·2,78·50	2,5

a) Tervezett és gyártott próbatest, cellaszám: 9

b) Tervezett és gyártott próbatest, cellaszám: 16

c) Tervezett és gyártott próbatest, cellaszám: 25

d) Tervezett és gyártott próbatest, cellaszám: 64

e) Tervezett és gyártott próbatest, cellaszám: 81

64. ábra: Különböző egységcellaszámú próbatestek

Elsődlegesen a választott anyag ABS volt, amit FDM gyártás technológiával formáltunk. A gyárthatóság fő problémája a nagy cellaszámú próbatestek kis méretű falvastagsága volt.

3.2 Tervező szoftver bemutatása

A szükséges kontúrt AutoCAD szoftver segítségével hoztuk létre, majd SolidEdge (65. ábra) használatával hoztuk létre a végső 3D-s CAD fájlot. Majd az exportált STEP fájlt felhasználva generáltuk a nyomtatáshoz szükséges térhálót.

65. ábra SolidEdge használata

3.3 3D nyomtatás bemutatása

A legelterjedtebb és legolcsóbb nyomtatási technológia az FDM, első körben emiatt választottuk ezt, illetve az elérhetősége is kedvező volt. A tekercselt szál kiszerezésben beszerzett alapanyagot a nyomtató felhevíti, majd a folyékony olvadékot a munkatérre juttatja, ahol megszilárdul, ez a folyamat eltérhet az anyagminőségek függvényében.

A választott anyagminőségünk hőre érzékeny ezért fűtött asztallal rendelkező nyomtatóval gyártható.

Több nyomtatási technológia is létezik, mint például:

- Polyjet (precíziós prototípus gyártás),
- SLS,
- 3D fémnyomtatás.

Az utóbbit mi is használtuk, a következőkben bemutatásra kerül.

Az ABS jellemzése:

Iparban gyakran előforduló anyag, ezért a 3D nyomtatásban talán a PLA után a legmeghatározóbb. Az akril-nitril-butaidénsztirol egy magas ütőszilárdsággal rendelkező 3D-s anyag. Hőállósága is magasabb, mint a PLA-nak kb 80-100 °C-al.

ABS Mechanikai tulajdonságai [12]:

Rugalmassági modulus	E = 1,7Gpa
Folyáshatár (50mm/min)	40Mpa
Folyáshatárhoz tartozó nyúlás	3,5%
Szakadáshoz tartozó nyúlás	4,8%
Hajlítószilárdság	70Mpa
Olvadási hőmérséklet	225-245°C

A tekercselt ABS előgyártmányunk a következő volt: Isquared ABS X-Treme (66/b)

Fused Deposition Modeling azaz szálhúzásos technológiát alkalmazva a Dimension BST 768 (66/c ábra) 3D-s nyomtatóval nyomtattunk első körben.

a) Fúvóka illusztráció

b) Isquared ABS X-Treme tekercselt szálanyag

*c) Dimension BST 768
prototípus-nyomtató*

66. ábra: gyártóeszközök

Az említett technológia sajátossága, hogy a szál formájú előgyártmány egy fix átmérőjű fűvóka (66/a ábra) által jut a megmunkáló térbe olvadék formában, ahol megszilárdul. A tervezett geometria függvényében szükséges beállítani a kitöltést, amit a méretek befolyásolnak elsősorban. Szelető néven is szokták említeni a gyártáshoz szükséges szoftvert, mi a GrabCAD nevű szoftvert választottuk, amit a 67. ábrán láthatunk. Mielőtt elindítanák a gyártást érdemes átgondolni, hogy fog a nyomtató dolgozni. Esetünkben olyan geometriáról van szó, amihez szükségesek lehetnek úgynevezett tartók abban az esetben, ha a darabok z iránya (cella kivágással párhuzamos méret) nem egyezik az asztal síkjával. Evégett az asztalra merőlegesen helyeztük a mintákat azok z irányát tekintve, így szükségtelen tartók használata. A gyártási pontosság nagymértékben befolyásolja a végső mechanikai tulajdonságokat. Minden darabot egyenként gyártottunk, a gyártási idő 15 óra volt / darab.

a) Próbatétel elhelyezés

Tray Estimations		
64_50%	Print Time	14h 59m
	Model Material (cm ³)	94.622
	Support Material (cm ³)	2.431

b) Gyártási idő

67. ábra: GrabCAD Print

Rétegvastagság aspektusából két választási lehetőségünk van a kívánt minőség függvényében, ha célunk a pontosabb minőség választhatjuk a 0,254mm rétegvastagságot. Abban az esetben, ha nem szempont a gyártás minősége ezzel szemben, ha szempont a gyorsaság esetleg valamilyen ellenőrző művelethez válasszuk a 0,33mm rétegvastagságot.

Választható paraméterek a következő táblázatban is láthatók:

Dimension User Guide: [13]

3D Printer Features	
Feature	BST 768
0.254 mm in slice	X
0.330 mm in slice	X
P400 Model Material	X
P430 Model Material	
BST (Breakway Support Material)	X
SST (Soluble Support Material)	

3.4 Darabok tömegmérése

A térfogatállandóságot tömegméréssel ellenőriztük, ha állandó a tömeg kijelenthető, hogy hibátlan volt a tervezés és állandó a térfogat abban az esetben, ha a gyártás minősége nem befolyásolja azt. Valójában befolyásolta kis mértékben, ami az FDM technológiának tudható. A tömegmérő egy Mettler Toledo AB204 digitális analitikai mérleg volt. A mérést háromszor ismételtünk minden próbadarab esetében, ezeknek az átlaga látható a 68. ábrán. Célunk volt az állandó térfogat a számításokból kiindulva, a tömegmérések alátámasztották a tervezést, kis tűréseken belül állandó a térfogat minden próbadarab esetében cellaszámtól függetlenül.

68. ábra: tömegmérések eredményei diagramba foglalva

A vizsgált darabokat a vízszintes tengelyen jelöltük, a számok a cellaszámot határozzák meg. Függőleges tengelyen található a mért tömeg melynek a mértékegysége gramm.

A cellaszám növekedésével elvárando követelmény gyártással szemben az egyre nagyobb pontosság. Adott esetben nagy mennyiségű cellaszám a nyomtatási technológia határait feszegette, ugyanis 81-es próbatest esetén található olyan pontok, ahol az anyagkitöltés és homogenitás rossz, ez a terhelhetőségre rossz hatással van. Kis cellaszám esetén ennek az ellenkezője tapasztalható, ezzel összehasonlítva látható a 69/b illetve a 63-os ábrát.

a) Anyaghiányos helyek

b) Homogén szerkezet

69. ábra: gyártási pontatlanság hatása a mechanikai tulajdonságokra

a) Cellák: 4

b) Cellák: 9

c) Cellák: 16

d) Cellák: 25

e) Cellák: 64

f) Cellák: 81

70. ábra: Tömegmérés

3.5 Zömítőgép bemutatása

A próbatestek összenyomása azaz zömítése egy TTM-100-as (71/a ábra) univerzális géppel lett végrehajtva aminek a maximális terhelőképessége 100kN, univerzális ugyanis szakításra és zömítésre egyaránt alkalmas. A terheléshez választott zömítősebesség 4mm/min volt. A méréshez szükséges úmérő kalibrálását mikrométer (71/b ábra) segítségével végeztük el.

a) *TTM-100-as univerzális gép*

b) *Útmérő műszer kalibrálás*

71. ábra: Zömítésnél felhasznált eszközök

3.6 Zömítés kiértékelése

Sűrűn előfordu hogy egy anyagnak olyan tulajdonságait akarjuk vizsgálni melyet egy szakítóvizsgálattal nem tudunk meghatározni például amikor a geometriából adódó tulajdonságokat szeretnék megállítani. Leggyakoribb ez a keramikus anyagoknál és az üvegeknél. Gyakori ez a metaanyagoknál is, Viszont az ilyen anyagok sokszor nagyon jól vizsgálhatók nyomóterheléssel. Ezeket az anyagokat két párhuzamos sík 'pofa' között, és ezen felületekre merőleges nyomóterheléssel zömítjük, azaz vizsgáljuk a reakcióit. Kiértékelés szempontjából ugyanazokat a paramétereket határozzuk meg, mint egy húzószakítóvizsgálatnál. Zömítővizsgálatnál tapasztalható az úgynevezett kihajlás, ami a próbatesten alakul ki a terhelés által, ezt a végeelemes vizsgálatok is kimutatják, illetve a következőkben bemutatásra kerülő zömítővizsgálatok is. Az alábbi eshetőség kiküszöbölésére csökkenthetjük a próbatest 'Z' irányú méretét, azaz a magasságát az oldalakhoz képest. Mivel a 'kockáink' nem szabványos zömítő próbatestek emiatt az oldalakhoz képesti méreteket tapasztalati úton kell meghatározni több mérés elvégzésével.

Szakirodalom szerint a szabványos zömítő próbatestek magasság/átmérő hányadosnak nemcsak a maximális, hanem minimális nagysága is korlátozott. A kiindulási hosszúság maximálisan 2,5-szerese lehet az átmérőnek. Az átmérőnél kisebb magasságú próbatestekben a képlékeny alakváltozást nagymértékben akadályozza az, hogy a nyomópróbatetek nem tudnak a nyomólapok és a próbatest felülete között fellépő súrlódás következtében szabadon deformálódni. Ezért legalább olyan magasnak kell lennie egy nyomópróbatestnek, mint amilyen az átmérője. Ez azonban csak az alsó határ. Lehetőleg 1,5-2,0 legyen a h_0/d_0 hányados [14]. Anyagminőségek nagy mértékben befolyásolják a zömítődiagrammot, lágyabb anyagokra jellemző az úgymond 'lapos' jobban elnyúló görbe, szemben például egy öntöttvassal (72. ábra). Zömítővizsgálat egyik jellemző jelensége a hordósodás amit hasonlóan a metaanyag próbadarabokon is tapasztaltunk mind zömítés és szimuláció során, egy szabványos próbatest hordósodását mutatja be a 73. ábra.

72. Néhány anyag nyomóvizsgálatánál felvett diagrammok

73. Szabványos nyomópróbatetest alakjának megváltozása

Gyártást követően zömítő vizsgálat alá vetettük darabjainkat, így megállapítva azok mechanikai tulajdonságait, a zömítésből meghatározott erő – út diagramot felhasználva.

Lényeges hogy a mérőgép a kiértékelést mm papírra rögzítette, innen CATIA V5 szoftver segítségével digitalizáltuk (74.ábra) a pontokat ezzel könnyítve a kiértékelést.

A digitalizálás része volt, hogy a görbét ábrázoló pontokat Microsoft Excel szoftver segítségével ábrázoltuk. További kutatásainkban célunk a kiértékelés gyorsításához illetve pontosításához a Labview program használata, így a pontokat egyből digitális formában kapjuk.

74. Pontok digitalizálása CatiaV5 segítségével

a) Beolvasott pontok MS Excel szoftverben

b) Beolvasott pontok MS Excel szoftverben

c) Beolvasott pontok MS Excel szoftverben

d) Beolvasott pontok MS Excel szoftverben

e) Beolvasott pontok MS Excel szoftverben

g) Beolvasott pontok MS Excel szoftverben

75. ábra: Erő – út diagram létrehozása

A megvizsgált erő – út diagrammok (75. ábra) kimenetele a képlékeny alakítás elkezdéséhez szükséges feszültség, illetve megállapításra kerül, hogy mekkora volt az az alakváltozás amit a teljes tönkremenetelig képesek voltak elviselni. Különböző darabokat teszteltünk emiatt összehasonlításra kerültek a kapott eredmények, mint például a sarkokban azaz a kritikus pontokban ébredő feszültségek, mekkora terhelésnél indultak el az első repedések, illetve mennyire volt egyenletes, jól eloszlott a deformáció. A kiértékelés során két csoportra érdemes bontani a próbatesteket, egyik csoport a kis egységcellájú másik a nagy egységcellájú próbadarabok. Kis egységcella esetén folyamatos növekedés produkált az erő majd egy ponton a rétegek közötti kötőerő csökkenésének következtében eltört a darab. Nagy egységcella esetén a tendencia hasonlóan növekvő volt, azonban a gyártási technológiának köszönhető anyaghiányos helyek miatt kisebb volt a maximális erő, az egymásra rakódó rétegek képesek voltak elnyújtani a görbéket. Az erő – út görbe alatti terület arányos a zömítés során elnyelt alakítási munkával. A munkák meghatározása során minden görbét az első nagy erőérték eséig vettem figyelembe. Az így figyelembe vett görbék alatti terület integrálásával kaptam meg az alakítási munkát. Két próbatest eredményei eltérnek az átlagtól, ennek oka lehet a gyártási pontatlanság illetve a különböző befolyásoló tényezők amik zömítés közben hatottak.

Görbe adatok és munka számítás eredmény:

Ábra:	75/g	75/f	75/e	75/d	75/c	75/b
Cellák száma [db]:	4	9	16	25	64	81

Ábra:	75/g	75/f	75/e	75/d	75/c	75/b
Maximális terhelő erők [kN]	54,14	57,38	56,41	64,22	53,83	57,33
Maximális erőhöz tartozó alakítási út [mm]	5,21	6,68	4,63	5,76	3,3	5,28
Alakítási munka [Nm]:	246	357	222	421	177	580

Megvizsgálva az egységcellák hatását a terhelőerőre a következő konklúzió vonható le:

- Kis egységcellával rendelkező modellek egyetlen erőmaximum elérésére voltak képesek ezután a nyomással szembeni ellenállásuk nulláig csökken, kisebb alakítási munka.
- Nagy egységcellával rendelkező modellek diagramjai kismértékben hullámzó tendenciát mutatták, ennek oka a maximális erő elérése után az egymásra rakódtak a rétegek. Ezt szemlélteti a nyújtott görbe amin sokkal nagyobb úton tart a zömítés mutatja a 75/g ábra a 75/b ábra.

a) 4-es számú próbatest

b) 9-es számú próbatest

c) 16-os számú próbatest

d) 25-es számú próbatest

e) 64-es számú próbatest

f) 81-es számú próbatest

76. ábra zömített darabok

Megfigyelhető a repedés kiindulása és továbbterjedése, hogy a terhelő erőre milyen hatással lehet, abban az esetben ha a szélső cellákból indulnak a repedések és azok a próbadarom átlósan mennek keresztül nagyobb erőmaximum érhető el a nem szélső cellából kiindulókkal szemben. Tervezési fázisban számolni kell a várható igénybevétellel jelen esetben kihajlás, húzó-nyomó igénybevételek.

A mért görbék alapján meghatároztuk a rugalmassági moduluszt (77.ábra):

F – axiális terhelő erő [N]

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

l_0 – kiinduló méret [mm]

$$\frac{F}{A} = E \cdot \frac{\Delta l}{l_0}$$

Δl – alakváltozás [mm]

$$E = \frac{F}{A} \cdot \frac{l_0}{\Delta l}$$

A – keresztmetszet [mm²]

E – rugalmassági modulus $\left[\frac{N}{mm^2} \right]$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$$

ε – mérnöki alakváltozás

$$\sigma = F \cdot A_0$$

σ – mechanikai feszültség $\left[\frac{N}{mm^2} \right]$

77. ábra Rugalmassági modulus meghatározás

Leolvasható a diagramról a rugalmassági modulus : $E = 2028,5Mpa = 2Gpa$

4. Geometriák újratervezése, Hybrid 3D nyomtatás & CNC gyártástechnológiák alkalmazásával

Második lépésben tanulva az első vizsgálat során kialakult hibákból, újragondoltuk a vizsgálandó geometriákat, illetve bővítettük is azok számát ezzel választ kaphatunk, hogy egy adott geometria esetünkben öt különböző milyen hatással vannak az energiaelnyelésre, és a alakítási munkára. Megfigyelhető a méretbeli változás is, ennek első számú oka a zömítőgép maximális terhelése, illetve szeretnénk elkerülni az esetleges kihajlást és az egyéb zömítést befolyásoló tényezőket, amik miatt hamis eredményt kaphatunk. A következő részben részletezzük az adott geometriájú modellek méretét, számítás menetét, cellák mennyiségét. Minden geometria azonos térfogattal rendelkezik és a befoglaló méretük is azonos. Az első vizsgálatunkhoz képes a következőkben változik a cellák mennyisége is. Ha az egy sorban lévő cellák számát nézzük 2,4,6,8,10db-ról beszélünk, ha az összeset 4,16,36,64 és 100db cella le lehet fel.

4.1 Új geometriák tervezése:

4.1.1 Négyzet geometriájú egységcella:

78. Négyzet alap egységcella (G10):

79. Ábra : 4-es négyzet cellaszámú próbatest tervezési képe

$$T_4 = x^2 - 4y_4^2$$

$$T_1 = T_4$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 4y_4^2$$

$$y_1^2 = 4y_4^2$$

$$y_4^2 = \frac{y_1}{4}$$

$$y_4 = \frac{y_1}{2} = \frac{15}{2} = 7,5mm$$

80. Ábra: 16-os négyzet cellaszámú próbatest tervezési képe

$$T_{16} = x^2 - 16y_{16}^2$$

$$T_1 = T_{16}$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 16y_{16}^2$$

$$y_1^2 = 16y_{16}^2$$

$$y_{16}^2 = \frac{y_1^2}{16}$$

$$y_{16} = \frac{y_1}{4} = \frac{15}{4} = 3,75mm$$

81. Ábra: 36-os négyzet cellaszámú próbatest tervezési képe

$$T_{36} = x^2 - 36y_{36}^2$$

$$T_1 = T_{36}$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 36y_{36}^2$$

$$y_1^2 = 36y_{36}^2$$

$$y_{36}^2 = \frac{y_1^2}{36}$$

$$y_{36} = \frac{y_1}{6} = \frac{15}{6} = 2,5mm$$

82. Ábra: 64-es négyzet cellaszámú próbatest tervezési képe

$$T_{64} = x^2 - 64y_{64}^2$$

$$T_1 = T_{64}$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 64y_{64}^2$$

$$y_1^2 = 64y_{64}^2$$

$$y_{64}^2 = \frac{y_1^2}{64}$$

$$y_{64} = \frac{y_1}{8} = 1,875\text{mm}$$

83. Ábra: 100-as négyzet cellaszámú próbatest tervezési képe

$$T_{100} = x^2 - 100y_{100}^2$$

$$T_1 = T_{100}$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 100y_{100}^2$$

$$y_1^2 = 100y_{100}^2$$

$$y_{100}^2 = \frac{y_1^2}{100}$$

$$y_{100} = \frac{y_1}{10} = 1,5mm$$

4.1.2 Kör geometriájú egységcella:

Egységcella geometriától függetlenül a vizsgálandó próbatest állandó térfogatára törekedtünk.

A kiinduló négyzet geometriájú egységcella (78. ábra) területét az oldalak szorzatával kapjuk:

$T_1 = y^2$. Ez az a terület, amivel a kör egységcella (84. ábra) területnek is egyeznie kell.

Kör geometriájú alap egységcella átmérőjének a meghatározása:

84. Ábra: Négyzet alap egységcella (G30):

Négyzet területe: $T_{\text{négyzet}} = y^2 = 15^2 = 225\text{mm}^2$

Kör területe: $T_{\text{kör}} = \frac{d^2\pi}{4}$

$$T_{\text{négyzet}} = T_{\text{kör}}$$

$$y^2 = \frac{d^2\pi}{4}$$

$$d = \sqrt{\frac{4y^2}{\pi}} = 16,926\text{mm}$$

85. Ábra: 4-os cellaszámú kör egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_{16} = x^2 - 16 \frac{d_{16}^2 \pi}{4}$$

$$T_1 = T_4$$

$$x^2 - \frac{d_1^2 \pi}{4} = x^2 - 4 \frac{(d_4^2 \pi)}{4}$$

$$\frac{d_1^2 \pi}{4} = 4 \frac{(d_4^2 \pi)}{4}$$

$$d_1^2 \pi = 4(d_4^2 \pi)$$

$$d_4 = \sqrt{\frac{d_1^2}{4}} = \sqrt{\frac{16,926^2}{4}} = 8,46 \text{ mm}$$

86. Ábra: 16-os cellaszámú kör egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_{16} = x^2 - 16 \frac{d_{16}^2 \pi}{4}$$

$$T_1 = T_{16}$$

$$x^2 - \frac{d_1^2 \pi}{4} = x^2 - 16 \frac{(d_{16}^2 \pi)}{4}$$

$$\frac{d_1^2 \pi}{4} = 16 \frac{(d_{16}^2 \pi)}{4}$$

$$d_1^2 \pi = 16(d_{16}^2 \pi)$$

$$d_{16} = \sqrt{\frac{d_1^2}{16}} = \sqrt{\frac{16,926^2}{16}} = 4,23 \text{ mm}$$

87. Ábra: 36-os cellaszámú kör egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_{36} = x^2 - 36y_4^2$$

$$T_1 = T_{36}$$

$$x^2 - \frac{d_1^2\pi}{4} = x^2 - 36 \frac{(d_{36}^2\pi)}{4}$$

$$\frac{d_1^2\pi}{4} = 36 \frac{(d_{36}^2\pi)}{4}$$

$$d_1^2\pi = 36(d_{36}^2\pi)$$

$$d_{36} = \sqrt{\frac{d_1^2}{36}} = \sqrt{\frac{16,926^2}{36}} = 2,82\text{mm}$$

88. Ábra: 64-es cellaszámú kör egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_{64} = x^2 - 64y_4^2$$

$$T_1 = T_{64}$$

$$x^2 - \frac{d_1^2\pi}{4} = x^2 - 64 \frac{(d_{64}^2\pi)}{4}$$

$$\frac{d_1^2\pi}{4} = 64 \frac{(d_{64}^2\pi)}{4}$$

$$d_1^2\pi = 64(d_{64}^2\pi)$$

$$d_{64} = \sqrt{\frac{d^2}{64}} = \sqrt{\frac{16,926^2}{64}} = 2,115\text{mm}$$

89. Ábra: 10-as cellaszámú kör egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_{100} = x^2 - 100 \frac{d_{100}^2 \pi}{4}$$

$$T_1 = T_{100}$$

$$x^2 - \frac{d_1^2 \pi}{4} = x^2 - 100 \frac{(d_{100}^2 \pi)}{4}$$

$$\frac{d_1^2 \pi}{4} = 100 \frac{(d_{100}^2 \pi)}{4}$$

$$d_1^2 \pi = 100(d_{100}^2 \pi)$$

$$d_{100} = \sqrt{\frac{d_1^2}{100}} = \sqrt{\frac{16,926^2}{100}} = 1,69 \text{ mm}$$

4.1.3 Hatszög geometriájú egységcella:

Hatszög geometriájú alap egységcella 'a' oldalhosszának meghatározása, az alap négyzet egységcella (74.ábra) területével megegyező hatszög egységcella (90.ábra) méretei:

90. Ábra: Hatszög alap egységcella (G40):

$$\text{Négyzet területe: } T_{\text{négyzet}} = y^2 = 15^2 = 225\text{mm}^2$$

$$\text{Hatszög területe: } T_{\text{hatszög}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} * a^2$$

$$T_{\text{négyzet}} = T_{\text{hatszög}}$$

$$y^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} * a^2$$

$$a = \sqrt{\frac{2y^2}{3\sqrt{3}}} = 9,306\text{mm}$$

91. Ábra: 4-es cellaszámú hatszög egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2$$

$$T_4 = x^2 - 4 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_4^2$$

$$T_1 = T_4$$

$$x^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2 = x^2 - 4 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_4^2$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2 = 4 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_4^2$$

$$a_1^2 = 4 * a_4^2$$

$$\sqrt{\frac{a_1^2}{4}} = a_4 = \sqrt{\frac{9,306^2}{4}} = 4,65mm$$

92. Ábra: 16-os cellaszámú hatszög egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2$$

$$T_{16} = x^2 - 16 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{16}^2$$

$$T_1 = T_{16}$$

$$x^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2 = x^2 - 16 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{16}^2$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2 = 16 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{16}^2$$

$$a_1^2 = 16 * a_{16}^2$$

$$\sqrt{\frac{a_1^2}{16}} = a_{16} = \sqrt{\frac{9,306^2}{16}} = 2,327 \text{ mm}$$

93. Ábra: 36-os cellaszámú hatszög egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2$$

$$T_{36} = x^2 - 36 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{36}^2$$

$$T_1 = T_{36}$$

$$x^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2 = x^2 - 36 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{36}^2$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2 = 36 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{36}^2$$

$$a_1^2 = 36 * a_{36}^2$$

$$\sqrt{\frac{a_1^2}{36}} = a_{36} = \sqrt{\frac{9,306^2}{36}} = 1,55mm$$

94. Ábra: 64-es cellaszámú hatszög egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2$$

$$T_{64} = x^2 - 64 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{64}^2$$

$$T_1 = T_{64}$$

$$x^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2 = x^2 - 64 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{64}^2$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2 = 64 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{64}^2$$

$$a_1^2 = 64 * a_{64}^2$$

$$\sqrt{\frac{a_1^2}{64}} = a_{64} = \sqrt{\frac{9,306^2}{64}} = 1,163 \text{ mm}$$

95. Ábra: 100-as cellaszámú hatszög egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2$$

$$T_{100} = x^2 - 100 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{100}^2$$

$$T_1 = T_{100}$$

$$x^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2 = x^2 - 100 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{100}^2$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} * a_1^2 = 100 \frac{3\sqrt{3}}{2} * a_{100}^2$$

$$a_1^2 = 100 * a_{100}^2$$

$$\sqrt{\frac{a_1^2}{100}} = a_{100} = \sqrt{\frac{9,306^2}{100}} = 0,93mm$$

4.1.4 Nyolcszög geometriájú egységcella

A kiinduló négyzet geometriájú egységcella (74.ábra) területét az oldalak szorzatával kapjuk.

$T_1 = y^2$ Ez az a terület, amivel a nyolcszög alap egységcella (96.ábra) területének is egyeznie kell.

96. Nyolcszög alap egységcella (G50)

Kör geometriájú alap egységcella átmérőjének a meghatározása:

$$\text{Négyzet területe: } T_{\text{négyzet}} = y^2 = 15^2 = 225\text{mm}^2$$

$$\text{Nyolcszög területe: } T_{\text{nyolcszög}} = r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_{\text{négyzet}} = T_{\text{nyolcszög}}$$

$$y^2 = r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$\sqrt{\frac{y^2}{n * \tan 22,5}} = r_1 = 8,24\text{mm}$$

Az így kiszámított r_1 az a sugár, amivel a megrajzolt nyolcszög egységcella területe megegyezik a négyzet geometriájú egységcella területével.

97. Ábra: 4-es cellaszámú nyolcszög egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_4 = x^2 - 4r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_1 = T_4$$

$$x^2 - r_1^2 * n * \tan 22,5 = x^2 - 4r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$\frac{r_1^2 * n * \tan 22,5}{4 * n * \tan 22,5} = r_4^2$$

$$\sqrt{\frac{r_1^2 * n * \tan 22,5}{4 * n * \tan 22,5}} = r_4$$

$$\sqrt{\frac{r_1^2}{4}} = r_4 = \sqrt{\frac{8,24}{4}} = 4,12 \text{ mm}$$

98. Ábra: 16-os cellaszámú nyolcszög egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_{16} = x^2 - 16r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_1 = T_{16}$$

$$x^2 - r_1^2 * n * \tan 22,5 = x^2 - 16r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$\frac{r_1^2 * n * \tan 22,5}{16 * n * \tan 22,5} = r_{16}^2$$

$$\sqrt{\frac{r_1^2 * n * \tan 22,5}{16 * n * \tan 22,5}} = r_{16}$$

$$\sqrt{\frac{r_1^2}{16}} = r_{16} = \sqrt{\frac{8,24}{16}} = 2,06\text{mm}$$

99. Ábra: 36-os cellaszámú nyolcszög egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_{36} = x^2 - 36r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_1 = T_{36}$$

$$x^2 - r_1^2 * n * \tan 22,5 = x^2 - 36r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$\frac{r_1^2 * n * \tan 22,5}{36 * n * \tan 22,5} = r_{36}^2$$

$$\sqrt{\frac{r_1^2 * n * \tan 22,5}{36 * n * \tan 22,5}} = r_{36}$$

$$\sqrt{\frac{r_1^2}{36}} = r_{36} = \sqrt{\frac{8,24}{36}} = 1,373mm$$

100.Ábra: 64-es cellaszámú nyolcszög egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_{64} = x^2 - 64r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_1 = T_{64}$$

$$x^2 - r_1^2 * n * \tan 22,5 = x^2 - 64r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$\frac{r_1^2 * n * \tan 22,5}{64 * n * \tan 22,5} = r_{64}^2$$

$$\sqrt{\frac{r_1^2 * n * \tan 22,5}{64 * n * \tan 22,5}} = r_{64}$$

$$\sqrt{\frac{r_1^2}{64}} = r_{64} = \sqrt{\frac{8,24}{64}} = 1,03\text{mm}$$

101.Ábra: 100-as cellaszámú nyolcszög egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_{100} = x^2 - 100r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$T_1 = T_{100}$$

$$x^2 - r_1^2 * n * \tan 22,5 = x^2 - 100r_1^2 * n * \tan 22,5$$

$$\frac{r_1^2 * n * \tan 22,5}{100 * n * \tan 22,5} = r_{100}^2$$

$$\sqrt{\frac{r_1^2 * n * \tan 22,5}{100 * n * \tan 22,5}} = r_{100}$$

$$\sqrt{\frac{r_1^2}{100}} = r_{100} = \sqrt{\frac{8,24}{100}} = 0,824mm$$

4.1.5 „V” geometriájú egységcella

Négyzet geometriájú alap egységcella (74.ábra) területével megegyező „V” bevágású egységcella (102.ábra) területének meghatározása. Ezt az egységcellát két részre bonthatjuk fel: egy négyzetre és egy háromszögre.

$$\text{Alap négyzet területe: } T_{\text{alap-négyzetcella}} = x^2 - y_{01}^2 = 225\text{mm}^2$$

A kiinduló háromszög oldalait tetszőlegesen adtuk meg:

$$a_1 = 3\text{mm}$$

$$m_{a1} = 1,5\text{mm}$$

$$\text{Háromszög bevágás területe: } T_{1\triangleright} = 2 * \left(\frac{a * m_a}{2}\right) = 4,5\text{mm}^2$$

Kétszer kell venni, mert a négyzet két oldalán található bevágás.

A $4,5\text{mm}^2$ -es bevágáshoz tartozó négyzet területét megkapjuk, ha az alap négyzet területéből (225mm^2) kivonjuk a $4,5\text{mm}^2$ -t:

$$T_{01\Box-1\triangleright} = x^2 - y_{01}^2 - 2 * \left(\frac{a * m_a}{2}\right) = 220,5\text{mm}^2$$

$$T_{\text{alap-négyzetcella}} = T_{1\Box+1\triangleright}$$

$$x^2 - y_{01}^2 = x^2 - y_1^2 + 2 * \left(\frac{a * m_a}{2}\right)$$

$$y_{01}^2 = y_1^2 + 2 * \left(\frac{a * m_a}{2}\right)$$

$$y_{01}^2 = y_1^2 + a * m_a$$

$$y_{01}^2 - a * m_a = y_1^2$$

A következő y_1 oldalhosszal megrajzolt négyzet területe megegyezik a G10 egységcella

$$\text{területével: } \sqrt{y_{01}^2 - a * m_a} = y_1 = 14,849\text{mm}$$

$$T_1 = x^2 - y_1^2 = 30^2 - 14,849^2 = 220,5\text{mm}^2$$

$$a_1 = 3\text{mm}$$

$$m_{a1} = 1,5\text{mm}$$

$$T_{\triangleright} = a * m_a = 2,25\text{mm}^2$$

Egy egységcellán kettő bevágás, azaz egy pár található: $T_{1\triangleright} = 2 * a * m_a = 4,5\text{mm}^2$

$$T_{\Sigma} = T_1 + T_{1\triangleright} = 220,5 + 4,5 = 225\text{mm}^2$$

T_1 – Egy darab egységcellás próbatest egységcellájának a területe [mm^2]

$T_{1\triangleright}$ – Egy darab egységcellás próbatesten található bevágáspár (2db) területe [mm^2]

102.Ábra: V egységcellájú alap egységcella (G20):

103.Ábra: 4-es cellaszámú V egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - y_1^2$$

$$T_4 = x^2 - 4 * y_4^2$$

$$T_1 = T_4$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 4 * y_4^2$$

$$y_1^2 = 4 * y_4^2$$

A következő cella mérete: $\sqrt{\frac{y_1^2}{4}} = y_4 = 7,42mm$

$$Z_4 = \frac{100}{y_1} * y_4 = \frac{1}{2}$$

$$a_4 = Z_4 * a_1 = \frac{1}{2} * 3mm = 1,5mm$$

$$m_{a4} = Z_4 * ma_1 = 0,75mm$$

104.Ábra: 16-os cellaszámú V egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - y_1^2$$

$$T_{16} = x^2 - 16 * y_{16}^2$$

$$T_1 = T_{16}$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 16 * y_{16}^2$$

$$y_1^2 = 16 * y_{16}^2$$

A következő cella mérete: $\sqrt{\frac{y_1^2}{16}} = y_{16} = 3,71mm$

$$Z_{16} = \frac{100}{y_1} * y_{16} = \frac{1}{4}$$

$$a_{16} = Z_{16} * a_1 = \frac{1}{4} * 3mm = 0,75mm$$

$$m_{a16} = Z_{16} * ma_1 = 0,38mm$$

105. Ábra: 36-os cellaszámú V egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - y_1^2$$

$$T_{36} = x^2 - 36 * y_{36}^2$$

$$T_1 = T_{36}$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 36 * y_{36}^2$$

$$y_1^2 = 36 * y_{36}^2$$

A következő cella mérete: $\sqrt{\frac{y_1^2}{36}} = y_{36} = 2,47 \text{ mm}$

$$Z_{36} = \frac{100}{y_1} * y_{36} = \frac{1}{6}$$

$$a_{36} = Z_{36} * a_1 = \frac{1}{6} * 3 \text{ mm} = 0,5 \text{ mm}$$

$$m_{a_{36}} = Z_{36} * m_{a_1} = 0,25 \text{ mm}$$

106. Ábra: 64-es cellaszámú V egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - y_1^2$$

$$T_{64} = x^2 - 64 * y_{64}^2$$

$$T_1 = T_{64}$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 64 * y_{64}^2$$

$$y_1^2 = 64 * y_{64}^2$$

A következő cella mérete: $\sqrt{\frac{y_1^2}{64}} = y_{64} = 1,86\text{mm}$

$$Z_{64} = \frac{100}{y_1} * y_{64} = \frac{1}{8}$$

$$a_{64} = Z_{64} * a_1 = \frac{1}{8} * 3\text{mm} = 0,38\text{mm}$$

$$m_{a64} = Z_{64} * m_{a1} =$$

$$T_{64\triangleright} = a_{64} * m_{a64} = 0,19\text{mm}$$

107.Ábra: 100-as cellaszámú V egységcellájú próbatest tervezési képe

$$T_1 = x^2 - y_1^2$$

$$T_{100} = x^2 - 100 * y_{100}^2$$

$$T_1 = T_{100}$$

$$x^2 - y_1^2 = x^2 - 100 * y_{100}^2$$

$$y_1^2 = 100 * y_{100}^2$$

A következő cella mérete: $\sqrt{\frac{y_1^2}{100}} = y_{100} = 1,48mm$

$$Z_{100} = \frac{100}{y_1} * y_{100} = \frac{1}{10}$$

$$a_{100} = Z_{100} * a_1 = \frac{1}{10} * 3mm = 0,3mm$$

$$m_{a100} = Z_{100} * m a_1 = 0,15mm$$

4.2 Gyártástechnológia bemutatása

4.2.1 3D Nyomtatás

Harmadik lépésben újra gondoltuk a gyártásban kínálkozó lehetőségeket. Költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve, első lépésben legyártottuk az új méretekkel rendelkező próbatesteket úgynevezett ProJet MJP 2500 nyomtatóval (108.ábra).

A mérnökök számára még soha nem állt rendelkezésre olyan műszaki megoldás, amelynek köszönhetően a designer programban megálmodott ötlet néhány órával később már kézben tartható. A 3D Systems legújabb MultiJet Printing (MJP) technológiájú ProJet® MJP professzionális 3D nyomtatási képességekkel rendelkezik [15]. Ez a nyomtató képes volt nagy sebességgel létrehozni a megálmodott próbadarabokat így pár óra alatt elkészültek a prototípusok. Jellegzetessége, hogy a rétegek közötti kötést UV fény hatására jön létre. Az FDM technológiával összehasonlíthatatlan pontossággal rendelkezik, mi esetünkben a nyomtatási pontosság 20 mikrométer volt. Méretbeli változások is történtek ezzel célunk, hogy a zömítőgép képes legyen a megfelelő terhelőerőt biztosítani a zömítés során.

108. ProJet MJP 2500 Plus 3D nyomtató

Nyomatott anyagminőség tulajdonságai: [16]

Szín:	Átláthatatlan fekete
Sűrűség 20°C [$\frac{g}{cm^3}$]	1.12
Szakítószilárdság [Mpa]:	0.2 – 0.4
Szakító modulus [Mpa]:	0.27 – 0.43
Szakadási nyúlás [%]:	160 – 230%
Víznyelő képesség [24 óra]:	0.6%

4.2.2 Matsuura Lumex: Hybrid 3D Printer & CNC Machine

A megtervezett geometriákat Visijet nyomtatása után kinyomtattuk fémből is. Ez a technológia, illetve megmunkálóközpont piacvezetőnek mondható. Gyártás menetéről elmondható, hogy egy vékony néhány mikrométer vastagságú fémport terít szét a munkaasztalon az eszköz, majd lézer szinterezéssel (109. ábra) létrehozza a kötést, ezt követően egy marószerszám (110. ábra) leköveti a 'kontúrt' és eltávolítja a rossz felületi minőségű réteget a megfelelő felületi minőség biztosítása érdekében. Ezt követően a folyamat kezdődik előlről és így épül fel a teljes modell rétegről rétegre (111. ábra). Hátrányként mondható el, hogy a teljes megmunkálási idő 60-70%-át a marás lépés teszi ki.

A szinterezési idő csökkentése érdekében, az új LUMEX Avance-25 esetében a por elosztásának sebességét nagymértékben megnövelték, továbbá optimalizálták a szinterezés körülményeit, ezzel biztosítva a 14 cm³/óra kapacitást (az eddigi kapacitás duplája). A gép emellett egy nagy teljesítményű, 1 kW-os fiber lézerrel is kiegészíthető, amellyel a kapacitás még tovább, egészen 35 cm³/óra értékig növelhető. Hasonlóképpen, a nagyobb munkameneti előtolási sebességnek és a nagyobb átmérőjű szerszámoknak köszönhetően, a marási idő akár 75%-kal csökkenhet. Igény szerint egy automata poradagoló, -gyűjtő és újra felhasználó rendszerrel együtt is telepíthető. A rendszer úgy biztosítja az automatikus adagolást és gyűjtést, hogy a kezelőnek egyáltalán nem kell a porral érintkezésbe lépnie, ezáltal pedig garantált a jó megmunkálhatóság és tiszta munkakörnyezet. A 112.ábrán látható egy bonyolultabb alkatrész a megmunkálás befejezése után, a gyártáshoz szükséges tartók eltávolítása előtt [17].

109. Lézer szinterezés

110. Marás fázis

111. Új fémporréteg terítése

112. Bonyolultabb, összetettebb alkatrész

4.3 Tervezés- és gyártás ellenőrzése:

Ahogy azt korábban említettük a tervezés során végcélunk volt az állandó térfogat biztosítása minden próbatest esetén, az elméletben ez teljesült. Következőkben bemutatásra kerül, hogy a gyártás után ezt, hogy ellenőriztük a gyakorlatban. A tömegméréseket egy Mettler Toledo AB204 digitális analitikai mérlegen (114.ábra) végeztük. Minden mérést 3x végeztünk el, ennek az átlaga látható a diagramban is. Egyenértékű értékek esetén bizonyított a sikeres tervezés, azonos anyagminőségű darabok összehasonlítása esetén. Visszajelzést kaphatunk a gyártás pontosságáról is. A következő ábrán bemutatásra kerül az újratervezett próbatestek közül a négyzet egységcellájú modell (113. ábra) :

a) Cellák: 4

c) Cellák: 16

d) Cellák: 36

e) Cellák: 64

f) Cellák: 100

113.ábra: Kész próbadarabok képe

4.3.1 Négyzet egységcellájú próbatetek tömegmérése

Ahogy az a 115.ábrán látható a próbatetek tömege megegyezik kis tűréshatáron belül.

a) Cellák: 4

c) Cellák: 16

d) Cellák: 36

e) Cellák: 64

f) Cellák: 100

114.ábra: II.tömegmérés

115.ábra: tömegmérések eredményei diagramba foglalva

Elméletben állandó térfogatúnak tervezett próbadarabok a gyakorlatban is állandó, egymással megegyező térfogattal rendelkeznek. Ezt bizonyítja a 115.diagram, amiben a négyzet geometriájú egységcellák tömegmérésének eredményei találhatók összefoglalva.

5. Végeselemes szimuláció bemutatása

A tervezett próbadarabok terhelhetőségét végeselemes szimulációkkal is megvizsgáltuk részletes eredmények megtekinthetők a jegyzőkönyvekben. A következő pár sorban bemutatásra kerül ebből néhány példa, illetve az eredmények. A jegyzőkönyvekben az additív gyártást megelőző metaanyag végeselemes vizsgálata, bemutatása, és a kiértékelésére kerül sor. A zömítések végeselemes vizsgálata elősegíti a nagy mértékben fejlődő metaanyagok, jelen esetben mechanikai metaanyagok alakváltozási mechanizmusának megértését. A szimulációkat Marc Mentat szoftver segítségével hajtottuk végre, mellyel könnyen megoldhatók a nem lineáris mechanikai feladatok. AutoCAD szoftver segítségével rajzoltuk meg a metszeti kontúrok vonalát, majd ezt importáltuk a végeselemes programba, így könnyítettük meg a tervezés folyamatát. Automatikus hálózással lett létrehozva a háló. Opciónk van 2 dimenzióban, illetve 3 dimenzióban futtatni a vizsgálatokat, a fent említett előnyös tulajdonságok a második alternatívát nem igényelték emiatt 2D-s vizsgálatokat részesítettük előnyben. Kimutatásra kerültek különböző irányú alakváltozások, feszültségek, illetve az ekvivalens feszültségeket ábrázoló képek is. Az vizsgálatokkal jobban megérthetjük a metaanyagok energiaelnyelő képességének jelentőségét, a tervezési szempontokat. Az MSC MARC Mentat szoftverben a vizsgálandó modell geometriát meg kellett alkotni, amelyet AutoCAD segítségével hajtottunk végre a következő fő parancsok használatával: Rectangular Array, Area, Line. Ezt követte a DWG fájl importálása a szimulációs szoftverbe, amivel a geometriát elkészültnek vettük. A vizsgált próbatest kétdimenziós befoglaló kontúrja egy 30mm x 30mm-es négyzet, a bélyegút a munkadarab magasságának a harmada. A zömítési vizsgálat szimulálásakor az alsó és felső befogólap merevnek modellezett, a próbatest alakváltozó. A geometria elkészülte és a rögzítési pontok beállítása után a következő lépés az anyagminőség meghatározása volt, amihez a megfelelő anyag könyvtárat létrehoztuk a mechanikai paraméterekkel, melyek a rugalmassági modulusz, a Poisson-tényező és a folyásgörbe volt, a szükséges mechanikai tulajdonságok ezzel megadásra kerültek. A következő beállítás a súrlódás figyelembevétele, a súrlódás típusa esetünkben Kudo féle súrlódás volt, a súrlódási együttható mértéke is beállításra került, mértéke: 0,2. Nélkülözhetetlen paraméter a lépés (step) megadása, ezzel definiáljuk a programban, hogy a teljes zömítési út hány lépésből épüljön fel. Az utolsó lépés a hálózás beállítása, itt automatikus hálózást választottunk és így lett létrehozva a hálókép. A következő példában MS1 anyagminőség szimulálása kerül

bemutatásra, mely a Matsuura Maraging II- nek feleltethető meg, melynek összetételét az 1. táblázat ismerteti.

Táblázat MSI összetétele:

Megnevezés (%)	C	O	Al	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Mo	Nb
Matsuura Maraging II.	-	-	0-0.1	-	-	-	-	60-70	1-10	15-25	-	1-10	-

A végeelemes szimuláció releváns lépése, hogy a beimportált vagy létrehozott geometriát (esetünkben az első) véges kisméretű elemekre osszunk fel, ezt nevezzük hálózásnak. A háló sűrűsége, az elérni kívánt pontosság és a futásidő egymás függvénye, mi automatikus hálózást választottunk, melynek képét az 108. ábra ismerteti.

116.Ábra a vizsgált geometria hálózásának felépítése

Az x irányú alakváltozás elemzésének eredményeit mutatja a 109. ábra. A bal felső sarokban látható a zömítése út: 10 lépés = 1mm

a) Alakítás mértéke: 1mm

b) Alakítás mértéke: 2mm

c) Alakítás mértéke: 3mm

d) Alakítás mértéke: 5mm

117.Ábra Az x irányú alakváltozás szemléltetése

Bemutatásra kerülnek még az x irányú feszültségek elemzésének eredményeit mutató a 110. ábra:

a) Alakítás mértéke: 1mm

b) Alakítás mértéke: 2mm

c) Alakítás mértéke: 3mm

d) Alakítás mértéke: 5mm

118.Ábra Az x irányú feszültségek szemléltetése

6. Összefoglalás

Az alábbi vizsgálatban olvashatók a metaanyagokkal kapcsolatos kutatások összefoglalása, amelyeket áttanulmányozva létrehoztuk vizsgálatunk megvalósításának lehetőségeit, illetve a főbb vizsgálati pontokat, amiket követve jutottunk a végeredményhez. Fokuszáltunk a geometriák fejlesztésére és tervezésére, hogy különböző metaanyag minták esetén a végső méréseink jól összehasonlíthatók legyenek, ezt az állandó térfogattal és befoglaló méretekkel biztosítottuk. Feltérképeztük a gyártás adta lehetőségeket eredményesség szempontjából is, ennek okán készítettünk előzetes vizsgálatokat is, ahol a vizsgálandó próbadarabokat műanyag 3D nyomtatási technológiával gyártottuk le, ebből is két technológiát megvizsgálva. Majd végül a gyártás végeredményét (például gyártási pontosság) kielemezve meghoztuk azt a döntést, hogy az alábbi próbadarabokat úgynevezett hibrid 3D fémnyomtatási technológiával is legyártjuk. A vizsgálat részét képezték a következők:

- Metaanyagokkal kapcsolatos kutatások elemzése
- Geometriák fejlesztése
- Geometriák méretének optimalizálása
- CAD fájlok tervezése/létrehozása
- Végeselemes szimulációk különböző geometriákon
- Végeselemes szimulációk különböző anyagminőségeken
- Műanyagnyomtatási technológiák tanulmányozása, előnyök-hátrányok.
- Fémnyomtatás bemutatása, alkalmazása.
- Ellenőrző vizsgálatok elvégzése: tömegmérések
- Műanyag próbatestek zömítése
- Műanyag próbatestek zömítési eredményeinek digitalizálása, értékelése

Az előzetes vizsgálatok zömítési eredményeit megvizsgálva, a maximális erő értékek és úttadatok alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a cellák számának növekedése a zömítési munka növekedését eredményezi, ezáltal az test energiaelnyelő képessége is jobb lesz. Pontatlanabb gyártási technológiák esetén ezeket az eredményeket befolyásolhatják a gyártási hibák. Más technológiákat is megvizsgálva kijelenthető, hogy ezek a hibák kiküszöbölhetők, megszüntethetők, ilyen technológia például:

- Hibrid 3D fémnyomtatás és CNC megmunkálás.

Az utóbbi gyártási módszerek alkalmazásával fokozható a gyártandó darab homogenitása, felületi minősége, amelyek nagy mértékben befolyásolhatják az energiaelnyelőképeséget és a terhelőképességet. Négyzet geometria esetén a veszélyes keresztmetszetek többségében a sarkok voltak, innen indultak el a repedések. Pontosabb technológia használatával éles sarkok helyettesíthetők megfelelő méretű lekerekítésekkel, amik gyártás oldalról nem okoznak további problémát, ezzel csökkentve a veszélyes keresztmetszetek/feszültséggyűjtő helyek kialakulását. FDM technológia esetén a rétegek közötti kötőerő megszűnése a tönkremenetelhez vezet, az utóbbi technológia alkalmazásával ez radikálisan csökkenthető. A mérési jegyzőkönyvekben láthatók a végeelemes szimulációk, amikből megtudhatjuk, hogy a cellaszámok növekedése a terhelőerő eloszlásának növekedését eredményezi. Különböző anyagminőségek szimulálása igazolja, hogy a terhelő erő eloszlása az anyagminőség függvénye is.

Végezetül, a metaanyagok vizsgálata további előnyös lehetőségeket biztosíthat emiatt szükség a kutatásuk, továbbá fontos a gyártási technológia fejlesztése a megfelelő eredmények elérése érdekében.

7. Irodalomjegyzék

- [1] R. Zhong, M. Fu, X. Chen, B. Zheng és L. Hu, „<https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.111232>,” 2019. [Online].
- [2] M. Bodaghi, A. Damanpack, G. Hu és W. Liao, „Scimedirect,” 02 06 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.06.002>.
- [3] Y. Sun és L. Q.M. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2017.10.006>.
- [4] X. Yu, J. Zhoua, H. Liang, Z. Jiang és L. Wua. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2017.12.003>.
- [5] D. Karagiozova, J. Zhang, G. Lu és Z. You. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2019.02.012>.
- [6] L. Mizzi, E. Mahdi, K. Titov, R. Gatt, D. Attard, K. Evans, J. Grima és J. C. Tan. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2018.02.051>.
- [7] L. Dong. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.06.004>.
- [8] R. Hamzehei, J. Kadkhodapour, P. A. Anaraki, S. Rezaei, S. Dariushi és M. A. Rezaoust , „Scimedirect,” 04 06 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2018.06.040>.
- [9] Y. Zang , Y. Wang és C. C.Q, 02 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jmps.2018.08.025>.
- [10] T. Frenzel, M. Kadic és M. Wegener, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1126/science.aao4640>.
- [11] X. Chen, Q. Ju, J. Wei, H. Tan, J. Yu, P. Zhang, V. Laude és M. Kadic, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2019.105288>.
- [12] „Ultimaker,” [Online]. Available: <https://ultimaker.com/>.
- [13] „Dimension User Guide,” [Online]. Available: <http://fab.cba.mit.edu/content/tools/dimension/Dimension%20768%20Elite%20User%20Guide.pdf>.

- [14] Bevezetés az anyagtudományba I., Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt, 1997.
- [15] „3Dsystems,” [Online]. Available: <https://www.3dsystems.hu/hu/3d-nyomtatok/p114-projet-mjp-2500-plus.html>.
- [16] „3Dsystems,” 24 08 2018. [Online]. Available: www.3dsystems.com.
- [17] „Szimker,” SZIMKER Zrt., [Online]. Available: <http://www.szimker.hu/>.